

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSGRADO DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS
NATURALES

LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÓSFORO MEDIANTE UN BOLO INTRARUMINAL DE OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (*Euphorbia antisiphilitica*) EN CABRAS

BRENDA ISAIS MARTÍNEZ

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

2026

La presente tesis titulada: “**Liberación controlada de fósforo mediante un bolo intraruminal de oleogel a base de cera de candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*) en cabras**” realizada por la estudiante: **Brenda Isais Martínez** bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO (A)	 DR. GENARO OLMOS OROPEZA
CO-DIRECTOR (A)	 DRA. MAYRA AGUILAR ZARATE
ASESOR (A)	 DRA. LAURA ARACELI LOPEZ MARTÍNEZ
ASESOR (A)	 DR. CESAR CORTÉZ ROMERO

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México, 2026

LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÓSFORO MEDIANTE UN BOLO INTRARUMINAL DE OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (*Euphorbia antisyphilitica*) EN CABRAS

Brenda Isais Martínez, MC
Colegio de Postgraduados, 2026

RESUMEN

El objetivo fue elaborar bolos intraruminales de oleogel a base cera de candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*) y aceite vegetal con cantidades controladas de fósforo y evaluarlos *in vivo* en cabras, con el fin de cubrir sus requerimientos diarios de este mineral. Como fuente de fósforo se utilizó CaHPO_4 de diferentes marcas comerciales como Jalmek, VIMIFOS21 y Sal-Sigma. Se desarrollaron oleogeles de cera de candelilla (CC) adicionados con 3%, 10% o 25% con las marcas anteriormente señaladas y fueron sometidos a análisis de textura (dureza y fracturabilidad). El bolo intraruminal con 3% (Jalmek) presentó la mejor incorporación de ingredientes, con valores de dureza y fracturabilidad de $\mu=2050.33 \pm 380.44$ y $\mu=641.66 \pm 114.7$, respectivamente. Bajo estos mismos parámetros, el oleogel al 3% (Sal-Sigma) registró $\mu=2269.66 \pm 254.49$ y $\mu=1737 \pm 1081.16$, mientras que la formula con VIMIFOS (3%) reportó $\mu=1541.16 \pm 539.75$ y $\mu=404.83 \pm 156.39$. Finalmente, las concentraciones al 10% y 25% alcanzaron niveles de dureza de 2089.83 ± 419.6 y 2580.66 ± 592.34 con puntos de fractura 1678.83 ± 1104.01 y 976 ± 1057.58 , según corresponda. Los oleogeles elaborados en cuanto a dureza con un $p=0.156$ y fracturabilidad con un $p=0.256$ no se encontraron diferencias significativas, es decir no hubo diferencia en los parámetros mencionados en todos los oleogeles elaborados. Se visitaron algunas comunidades de Salinas, S.L.P. para observar su sistema de producción y prácticas de manejo nutricional de cabras y ovinos. El sistema de producción que predomina es el semi intensivo donde se utiliza alfalfa y rastrojo de maíz para alimentar al ganado en época seca. Además, no suplementan minerales en su manejo nutricional y no tienen el conocimiento de la importancia de su uso. El bolo desarrollado se evaluó *in vivo* en 25 cabras de raza Saanen, las cuales fueron distribuidas al azar en tres tratamientos: T1) dieta a base de alfalfa, rastrojo de maíz y CaHPO_4 en polvo; T2) dieta a base de alfalfa, rastrojo de maíz, ortofosfato en polvo y oleogel sin ortofosfato de calcio; T3) dieta a base de alfalfa, rastrojo

de maíz y oleogel con CaHPO_4 . Se recolectaron muestras de la alfalfa, rastrojo de maíz y oleogel utilizados en los tratamientos. A las cabras de T2 y T3 se administró vía oral, con ayuda de una jeringa, un bolo de oleogel sin y con CaHPO_4 , respectivamente. Posteriormente, se recolectaron muestras de sangre de la yugular de cada una de las cabras a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h después de administrado el bolo. La concentración de fósforo en alfalfa, rastrojo de maíz, oleogel y suero sanguíneo se determinó por colorimetría UV-VIS. El contenido de P en alfalfa y rastrojo de maíz fue de 0.17 y 0.15% respectivamente. Asimismo, el fósforo aportado por el oleogel fue de 0.39 g. La concentración de fósforo en suero sanguíneo de las cabras de T3 se mantuvo hasta las 72 h de administrado y, posteriormente, su concentración fue menor en comparación a T1 y T2. Se obtuvo que el fósforo aportado por el bolo logró mantener las concentraciones en suero sanguíneo (3.5 mg/mL), en niveles considerados como marginales, hasta las 72 h, lo que indicaría una liberación controlada y continua de P. A partir de este trabajo, puede sugerirse el uso del bolo a base de oleogel de (CC) como una vía efectiva para la suplementación de P en cabras.

Palabras clave: Bolo intraruminal, cera de candelilla, cabras, fósforo, oleogeles.

CONTROLLED PHOSPHORUS RELEASE VIA A CANDELILLA WAX-BASED (*Euphorbia antisyphilitica*) INTRARUMINAL OLEOGEL BOLUS IN GOATS

Brenda Isais Martínez, MC
Colegio de Postgraduados, 2026

ABSTRACT

The objective of this study was to develop intraruminal oleogel boluses based on candelilla wax (*Euphorbia antisyphilitica*) and vegetable oil with controlled amounts of phosphorus, and to evaluate them *in vivo* in goats to meet their daily requirements of this mineral. Dicalcium phosphate (CaHPO_4) from various commercial brands, including Jalmek, VIMIFOS21, and Sal-Sigma, was used as the phosphorus source. Candelilla wax (CW) oleogels were developed with 3%, 10%, or 25% inclusion of the brands and subjected to texture profile analysis (hardness and fracturability).

The 3% inclusion bolus (JalmeK) exhibited the best ingredient incorporation, with hardness and fracturability values of $\mu=2050.33 \pm 380.44$ and $\mu=641.66 \pm 114.7$, respectively. Under these same parameters, the 3% oleogel (Sal-Sigma) recorded $\mu=2269.66 \pm 254.49$ and $\mu=1737 \pm 1081.16$, while the 3% VIMIFOS21 formula reported $\mu=1541.16 \pm 539.75$ and $\mu=404.83 \pm 156.39$. Finally, the 10% and 25% concentrations reached hard levels of 2089.83 ± 419.6 and 2580.66 ± 592.34 , with fracture points of 1678.83 ± 1104.01 and 976 ± 1057.58 , respectively. No significant differences were found among the prepared oleogels regarding hardness ($p=0.156$) or fracturability ($p=0.256$), indicating uniformity across all formulations.

Field visits were conducted in communities within Salinas, S.L.P., to observe production systems and nutritional management practices for goats and sheep. The predominant production system is semi-intensive. Utilizing alfalfa and corn stover for livestock feed during dry season. Furthermore, mineral supplementation is not practiced, and there is a lack of awareness regarding its importance.

The developed bolus was evaluated *in vivo* using 25 Saanen goats, which were randomly assigned to three treatments; T1: Diet based on alfalfa, corn stover, and CaHPO_4 powder,

T2: Diet based on alfalfa, corn stover, orthophosphate powder, and blank (mineral-free) oleogel and T3: Diet based on alfalfa, corn stover, and CaHPO₄ loaded oleogel.

Samples of alfalfa, corn stover, and the oleogels used in the treatments were collected. T2 and T3 goats were administered a blank or CaHPO₄ loaded oleogel bolus, respectively, via oral syringe. Subsequently, jugular blood samples were collected at 0, 24, 48, 72, 96, and 120 hours post-administration. Phosphorus concentration in alfalfa, corn stover, oleogel, and blood serum was determined by UV-VIS colorimetry.

The P content in alfalfa and corn stover was 0.17% and 0.15%, respectively. The phosphorus contribution from the oleogel was 0.39g. Serum phosphorus concentration T3 goats was maintained until 72 hours post-administration; thereafter, the concentration was lower compared to T1 and T2. It was observed that the phosphorus provided by the bolus maintained serum concentrations (3.5 mg/mL) at levels considered marginal until 72 hours, indicating a controlled and continuous release of P. Based on this study, the use of CW based oleogel boluses is suggested as an effective method for phosphorus supplementation in goats.

Key words: Intraruminal bolus, oleogels, candelilla wax, goats, phosphorus.

AGRADECIMIENTOS

A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECIHTI por haberme otorgado la beca de maestría.

Al Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí, por la disposición y conocimientos impartidos durante mis estudios de maestría.

Al Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, especialmente al posgrado de Ganadería, por mi recibimiento al tomar algunos cursos para completar mi plan de estudios.

A la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Salinas, por permitirme usar las instalaciones del laboratorio de Química y Bioquímica para el desarrollo de mi experimento.

Al Dr. Genaro Olmos Oropeza por ser guía y fungir como consejero; sin su ayuda no se hubiera podido lograr el desarrollo de este trabajo.

A la Dra. Mayra Aguilar Zárate por sus conocimientos y sugerencias, que fueron fundamentales para la realización de este trabajo.

Al Dr. Cesar Cortez Romero por sus conocimientos, disposición y apoyo en todo momento para poder lograr los objetivos del presente trabajo.

A la Dra. Laura Araceli López Martínez por sus conocimientos y paciencia, que fueron fundamentales para la conclusión de este trabajo.

Al personal del campo experimental “La Huerta”, perteneciente al Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí.

Al personal del Laboratorio de Agua Suelo Planta (LASP) del Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí.

DEDICATORIA

A mis padres Olga y Julián, mis hermanos y hermanas que estuvieron conmigo y me apoyaron en cada momento.

A mis profesores que he encontrado a lo largo de mi vida estudiantil gracias a todos ellos que me formaron en el ámbito educativo y siempre creyeron en mí.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN GENERAL	1
REVISIÓN DE LITERATURA.....	3
CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE UN OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (<i>Euphorbia antisyphilitica</i>) CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ORTOFOSFATO DE CALCIO.....	10
1.1. RESUMEN	10
1.2. ABSTRACT	11
1.3. INTRODUCCIÓN	12
1.4. MATERIALES Y MÉTODOS	14
1.4.1. Preparación de oleogeles	14
1.4.2. Materiales	14
1.4.3. Preparación de los bolos	14
1.4.4. Determinación del contenido de fósforo en los oleogeles.....	15
1.4.5. Determinación de textura.....	16
1.4.6. Análisis estadístico	16
1.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	17
1.5.1. Estructura final de oleogeles.....	17
1.5.2. Características mecánicas del oleogel.....	19
1.5.3. Pico máximo de fuerza y fracturabilidad	22
1.6. CONCLUSIONES.....	25
CAPÍTULO II. MANEJO NUTRICIONAL Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÓSFORO MEDIANTE UN BOLO INTRARUMINAL DE OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (<i>Euphorbia antisyphilitica</i>) EN CABRAS.....	26
2.1. RESUMEN	26
2.2. ABSTRACT	28
2.3. INTRODUCCIÓN	30
2.4. MATERIALES Y MÉTODOS	33
2.4.1. Sitio de estudio	33
2.4.2. Manejo nutricional de caprinos y ovinos.	34

2.4.3.	Manejo de las cabras.....	34
2.4.4.	Preparación del oleogel	35
2.4.5.	Diseño experimental	36
2.4.6.	Cambios de peso y consumo de materia seca	37
2.4.7.	Recolecta de muestras	37
2.4.8.	Análisis en laboratorio.....	38
2.4.9.	Análisis estadístico	39
2.5.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	40
2.5.1.	Tipo de sistema de producción y prácticas nutricionales	40
2.5.2.	Cambios de peso y consumo de materia seca	42
2.5.3.	Materia seca y cenizas	43
2.5.4.	Contenido de fósforo en el oleogel	44
2.5.5.	Concentración de fósforo en suero sanguíneo	44
2.6.	CONCLUSIONES.....	46
CONCLUSIONES GENERALES.....		48
LITERATURA CITADA.....		49

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Número de cabezas de ganado caprino en los seis principales estados productores en México.	4
---	---

CAPÍTULO 1

Cuadro 2. Composición de los oleogeles.	15
Cuadro 3. Contenido de CaHPO_4 y de fósforo (P) determinados de cada oleogel basándose en los porcentajes de etiqueta.	19
Cuadro 4. Contenido de fósforo en los oleogeles elaborados con 3%, 10% y 25% de CaHPO_4 de diferentes marcas comerciales.	19
Cuadro 5. Dureza y fracturabilidad de los oleogeles con 3%, 10% y 25% de CaHPO_4 de distintas marcas.	20

CAPÍTULO 2

Cuadro 6. Composición de la dieta (base seca) proporcionada a las cabras para cubrir los requerimientos de mantenimiento (NRC, 2007).	35
Cuadro 7. Composición del oleogel de liberación controlada de fósforo.	36
Cuadro 8. Consumo de materia seca y ganancia de peso vivo de las cabras por cada tratamiento.	43
Cuadro 9. Contenido de materia seca (MS), cenizas y fósforo en el rastrojo de maíz (R. maíz) y alfalfa utilizados en las dietas experimentales.	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Individuo caprino por kilómetro cuadrado mundialmente. Imagen tomada de (Food of Agriculture Organization (FAO), 2022).....	3
Figura 2. Rebaño mixto de cabras y ovejas con sus crías.	4
Figura 3. Interacciones (hormesis) metabólicas entre los elementos minerales.	5
Figura 4. Elaboración de oleogeles. Tomado y traducido de Ghan et al. (2022).....	8
Figura 5. Distribución geográfica de la planta de la candelilla (<i>Euphorbia antisyphilitica</i>). Tomada de: (https://www.gob.mx/conafor/articulos/candelilla-un-valioso-recurso-natural-no-maderable?idiom=es)	9
Figura 6. a) Candelilla (<i>Euphorbia antisyphilitica</i>). Tomada de: https://cienciauanl.uanl.mx/?p=11384 b) Cera de candelilla. Tomada de: https://materialesecologicos.es/cera-de-candelilla/	9
Figura 7. Oleogel vertido en jeringa de 20 mL para su posterior uso.	15

CAPÍTULO 1

Figura 8. Estructura final de oleogeles de a) 3 %, b) 10 % y c) 25 %.	17
Figura 9. Dureza del oleogel con distintos porcentajes de ortofosfato de calcio. gc=gris claro (Sal-Sigma) y go) gris oscuro (VIMIFOS21).	21
Figura 10. Fracturabilidad del oleogel con distintos porcentajes de ortofosfato de calcio. gc=gris claro (Sal-Sigma) y go=gris oscuro (VIMIFOS21).....	22
Figura 11. Dureza y fractura oleogel adicionado con 3 % de CaHPO_4	23
Figura 12. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 3% de CaHPO_4 (Sal- Sigma). 24	
Figura 13. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 3% de CaHPO_4 (VIMIFOS21).	24
Figura 14. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 10% de CaHPO_4	25
Figura 15. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 25 de de CaHPO_4	25

CAPÍTULO 2

Figura 16. Mapa del área de influencia del estudio, en los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas, San Luis Potosí, dentro del Altiplano Potosino (INEGI, 2014).	33
Figura 17. Comunidades entrevistadas pertenecientes a Salinas, San Luis Potosí.....	34
Figura 18. Cabras Saanen con bebederos a libre acceso.....	35
Figura 19. Muestras de sangre en reposo en tubos Vacutainer.....	37
Figura 20. Sistemas de producción de ovinos y caprinos predominantes en el municipio de Salinas, San Luis Potosí.	40
Figura 21. Cantidad de forrajes y esquilmos agrícolas utilizados por productores de comunidades en el municipio de Salinas, S.L.P.....	41
Figura 22. Frecuencia de uso de forrajes, esquilmos agrícolas y sales minerales para alimentar el ganado en diferentes comunidades del municipio de Salinas, S.L.P.....	42
Figura 23. Concentración de P en suero sanguíneo de cabras a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h después de la administración de oleogel sin (T2) y con (T3) ortofosfato de calcio y alimentadas con una dieta a base de rastrojo de maíz, alfalfa y ortofosfato de calcio en polvo (T1 y T2).	45

ABREVIATURAS

CaHPO₄ = Ortofosfato de calcio

CC = Cera de candelilla

g = Gramo

go = Gris oscuro

gc = Gris claro

kg = Kilogramo

mL = Mililitro

MS = Materia Seca

UV-VIS = Ultravioleta Visible

P = Fósforo

SS = Suero sanguíneo

INTRODUCCIÓN GENERAL

Se considera que las cabras fueron la primera especie animal domesticada (Gómez-González *et al.*, 2009). En México, se distribuyen en aproximadamente el 50% del territorio nacional, en matorral xerófilo, caracterizadas por condiciones áridas y semiáridas, donde el desarrollo de la ganadería intensiva es limitado (Aréchiga *et al.*, 2008). Durante la época seca, los productores suelen alimentar a las cabras con subproductos agrícolas, como el rastrojo (Hellin *et al.*, 2013) y la alfalfa (Morales *et al.*, 2000).

El fósforo es un mineral limitante en forrajes, debido a su baja disponibilidad en los suelos, por lo que la suplementación en el ganado resulta indispensable (Gómez-González, 2009). A ello se suma que, conforme los forrajes avanzan en su etapa de maduración, disminuye su contenido de proteína y minerales, lo que compromete su valor nutricional (National Research Council (NRC), 2007).

La deficiencia de fósforo en cabras puede provocar pérdidas significativas en los sistemas de producción, por lo que se recurre comúnmente al uso de bloques minerales o a la aplicación de inyecciones para compensar la carencia de este mineral en el ganado. Sin embargo, Martínez-Juárez (2019) señala que los bloques de minerales no cumplen con los requerimientos reales de fósforo indicados en sus etiquetas. Asimismo, su uso a la intemperie favorece la contaminación del producto, lo que puede disminuir su consumo voluntario (Gómez-González, 2009). Por otro lado, las inyecciones de macrominerales requieren aplicaciones frecuentes y en grandes cantidades, lo que incrementa los costos y limita su viabilidad como estrategia de suplementación, debido a la necesidad de administrar múltiples dosis (Soto & Reinoso, 2012).

Por lo anterior expuesto, los bolos intraruminales representan una alternativa eficaz para la suplementación mineral a largo plazo, ya que permiten administrar minerales de manera controlada (Páez *et al.*, 2020). Los oleogel, elaborados a partir de gelantes comestibles, pueden actuar como bolos de liberación controlada. Los gelantes confieren estabilidad y control de la liberación de compuestos activos (Brykczynski *et al.*, 2022). La cera de candelilla (*Euphorbia antisiphilitica*) (CC) actúa como un gelificante adecuado

para la elaboración de bolos intraruminales con liberación controlada de fósforo (Olmos-Oropeza *et al.*, 2021). Asimismo, se ha reportado que la candelilla (*Euphorbia antysiphilitica*) no presenta toxicidad y es ampliamente recomendada para su uso en recubrimientos y aplicaciones alimentarias (Alvarado *et al.*, 2013).

REVISIÓN DE LITERATURA

Sistema caprino

La cabra probablemente fue el primer rumiante en ser domesticado, perteneciente a la tribu *Caprini* (género *Capra*) de la familia Bovidae, del suborden *Ruminantia* (Gómez-González *et al.*, 2009). La cabra doméstica (*Capra aegagrus hircus*) se cría especialmente para obtener carne, leche, pieles y pelo. Son ramoneadoras y su dieta es tan variada que le permite adaptarse a diferentes entornos. Es criada en diversos sistemas de producción en el mundo (Figura 1), pero la mayoría se cría en sistemas mixtos de pequeños agricultores (Food of Agriculture Organization (FAO), 2023).

Figura 1. Individuo caprino por kilómetro cuadrado mundialmente. Imagen tomada de (Food of Agriculture Organization (FAO), 2022).

Las cabras se encuentran en 50% de territorio nacional, en matorral xerófilo en donde generalmente los pastizales son utilizados para la cría de bovinos. En zonas áridas predomina la ganadería extensiva (Aréchiga *et al.*, 2008) y semi extensiva (Chávez-Espinoza *et al.*, 2022). En 2013, San Luis Potosí ocupaba el quinto lugar en la producción de caprino, con un total de 615,673 individuos. Actualmente, el estado se encuentra en el tercer lugar (Cuadro 1). Esto significa que el número total de individuos de ganado caprino ha ido en aumento en los últimos años, comparado con otros estados (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2024).

Cuadro 1. Número de cabezas de ganado caprino en los seis principales estados productores en México.

Estado	2018	2019	2020	2021	2022	2023p
Puebla	1,195,568	1,190,799	1,186,305	1,118,150	1,118,730	1,120,443
Oaxaca	1,188,343	1,197,097	1,185,895	1,098,522	1,099,863	1,101,965
San Luis Potosí	700,995	716,600	748,226	772,075	769,530	768,900
Zacatecas	716,984	712,685	715,037	750,875	754,203	753,800
Coahuila	666,219	671,857	679,018	702,947	707,697	708,156

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2024). (p= resultados preliminares).

Los sistemas ganaderos en zonas semiáridas son constituidos por pequeños rumiantes (caprinos y ovinos) (Figura 2) y son manejados por pequeños productores, de escasos recursos, que implementan pocos insumos tecnológicos (Íñiguez-Rojas, 2013).

Figura 2. Rebaño mixto de cabras y ovejas con sus crías.

Tomando en cuenta lo anterior, generalmente la alimentación del ganado es deficiente en minerales.

Los minerales alimenticios se dividen en esenciales y no esenciales; los primeros, en escasez, afectan funciones biológicas y en ausencia total pueden ocasionar la muerte. Cuando existen deficiencias, se debe aumentar la concentración en la dieta hasta cumplir el requerimiento deseado, aunque en una concentración mayor se puede incurrir a la toxicidad. La *hormesis* ocurre cuando una sustancia o factor ambiental tienen efectos contrarios en dosis elevadas o escasas (Bondy, 2023). En la Figura 3 se muestra un

diagrama de la interacción de *Hormesis* en la interacción de los minerales (Shimada-Miyasaka, 2018).

Figura 3. Interacciones (hormesis) metabólicas entre los elementos minerales.

Los minerales se dividen en macroelementos como el calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y azufre (S), y en microelementos (minerales traza) como el hierro (Fe), cobre (Cu), cobalto (Co), zinc (Zn), manganeso (Mn), selenio (Se) y yodo (I) (Páez, 2020).

Fósforo

De acuerdo con Alcántar-González *et al.* (2016), el fósforo (P) se encuentra en el suelo, tanto de forma orgánica como inorgánica. El P inorgánico se encuentran en los minerales fosfatados dependiendo del pH. El P orgánico se encuentra en el suelo entre 20 y 80%, y requiere mineralización para ser aprovechado por las plantas. El contenido de minerales en los forrajes depende del pH, la fertilidad del suelo, la especie, su madurez, la estación y el clima. Un forraje maduro disminuye su contenido de proteínas y minerales. Más del 50% de forrajes publicados en las (National Research Council (NRC),

1984,1985,1989) son deficientes para rumiantes en Ca, P, Na, Mg, S, Co, Cu, Mn y Zn (NRC, 2007). La deficiencia de P provoca pérdida de apetito, mala mineralización ósea, estro anulado y concepción reducida (Puls, 1994).

Las vías por el cual el fósforo se excreta son a través de la orina o de las heces (Shimada Miyasaka, 2018). El reciclaje de fósforo a través de la saliva en las cabras permite una regulación de excreción fecal, manteniendo así el nivel en el plasma y evitando pérdida en orina (Huber *et al.*, 2007). La fosfatemia es la concentración de fósforo inorgánico en el plasma sanguíneo, e indica la presencia de este mineral en el animal (Soto & Reinoso, 2012) y las concentraciones de fósforo que se pueden encontrar en diferentes tejidos del animal se muestran en el Cuadro 2.1. El fósforo se absorbe en el intestino delgado, la homeostasis comienza con ayuda de la secreción de saliva, excreción renal, reabsorción y formación ósea. La principal vía de excreción es por medio de las heces (NRC, 2007).

Bolos intraruminales

Los bolos intraruminales son productos de liberación controlada y funcionan como dispositivos sólidos que liberan minerales traza, fármacos, promotores de crecimiento y nutrientes en el retículo-rumen de los rumiantes (Cardinal, 2000; León-Cruz *et al.*, 2020).

Existen diferentes tipos de bolos.

Bolos comprimidos: comúnmente hechos en forma de tabletas, en los que se utiliza la compresión directa de los polvos en la mezcla, otro método es la granulación en seco, donde también son mezclados por medio de compactación y reducción de partícula para brindar un tamaño uniforme (método “slugging”) y, finalmente, la granulación húmeda, en la que se agregan líquidos a las mezclas en seco (Rathbone & McDowell, 2013).

Bolos extruidos: En Nueva Zelanda se implementó con este método un bolo ruminal que liberaba lentamente óxido de zinc durante 6 semanas, que permite la extrusión con una varilla a alta presión (Rathbone & McDowell, 2013).

Bolos de vidrio: La liberación de los minerales traza en estos dispositivos ocurre por la difusión del vidrio y, en la mayoría de las veces, por erosión; pueden incorporarse hasta por más de un año (León-Cruz *et al.*, 2020).

Bolos de magnesio: Actualmente son ofertados algunos bolos de liberación hechos con aleaciones de magnesio, cobre y aluminio para prevenir la hipomagnesemia en vacas de pastoreo (Agri-Expo, s.f).

Bolos de cobre: Han sido utilizados desde hace años para cubrir las deficiencias del mineral en el organismo, depositados en el retículo-rumen pasando al abomaso (León-Cruz *et al.*, 2020). Pechín *et al.*, (2006) compararon un bolo con partículas de cobre contra la implementación de inyecciones de EDTA de Ca y Cu, encontrando que el bolo mantuvo los niveles de adecuados de Cu durante seis meses, evitando intoxicación y siendo una alternativa ante las inyecciones preventivas de Cu. Muñoz-González *et al.*, (2015) suministraron vía oral 5 g de alambre de óxido de cobre, logrando incrementar las concentraciones séricas de Cu y otros minerales.

Bolos de liberación controlada: En estos se administran minerales, antibióticos y promotores del crecimiento, entre otros. Son implementados en sistemas intensivos de rumiantes con el fin de reducir el número de administraciones de fármacos. El rumen da la oportunidad de crear formulaciones que permitan incorporar sustancias que pueden ser utilizadas de liberación prolongada (Rathbone & McDowell, 2013). Existen varios tipos de bolos intraruminales de liberación controlada, como, por ejemplo, los oleogeles.

Oleogeles

Los oleogeles son sistemas semisólidos compuestos por aceite como fase líquida y una molécula oleogelante que lo estructura. Las moléculas gelantes se exponen a un cambio físico para formar estructuras fibrosas que se superponen y entrelazan entre sí, para formar una estructura tridimensional (3D) (Figura 4; Ghan *et al.*, 2022).

Figura 4. Elaboración de oleogeles. Tomado y traducido de Ghan et al. (2022).

Oleogelante

La cera de candelilla es un ejemplo de oleogelantes (Fasolin *et al.*, 2018). Jang *et al.* (2015) crearon un oleogel con aceite de canola y cera de candelilla (Figura 6) como sustitución de manteca vegetal, y lo utilizaron en la elaboración de galletas encontrado características similares a cuando las galletas se elaboraron con manteca original. Asimismo, se han desarrollado oleogeles con cera de candelilla en diferentes proporciones y evaluado sus capacidades termomecánicas de liberación de fósforo *in vitro* (Olmos-Oropeza *et al.* 2021). La planta de candelilla (*E. antisiphilitica*) contiene grandes cantidades de hidrocarburos, que ayudan a la extracción de cera natural. Los nativos prehispánicos del norte de México hervían las varas de la planta en vasijas de barro para extraer la cera y la usaban para conservar en la cuerda de sus arcos (Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2021).

La candelilla está presente en las regiones semidesérticas de los estados del norte de México (Figura 5). La Comisión Técnica de Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes añadidos a los Alimentos (ANS) evaluó la seguridad de la cera de candelilla; se determinó que no es tóxica ni existen efectos negativos al momento de consumirla (ANS, 2012).

Figura 5. Distribución geográfica de la planta de la candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*). Tomada de: (<https://www.gob.mx/conafor/articulos/candelilla-un-valioso-recurso-natural-no-maderable?idiom=es>)

La cera de candelilla (Figura 6) es utilizada en la elaboración de oleogeles por su bajo costo y excelente capacidad de formar geles (Thakur *et al.*, 2023). La CC contiene hidrocarburos 46 %, alcoholes libres 13 %, ácidos libres 7 %, ésteres simples 2 %, ésteres hidroxilados 8 %, ésteres ácidos 10 % y diésteres 9 % (Rojas Molina *et al.*, 2011).

Figura 6. a) Candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*). Tomada de: <https://cienciauanl.uanl.mx/?p=11384> b) Cera de candelilla. Tomada de: <https://materialesecologicos.es/cera-de-candelilla/>

Con lo anteriormente mencionado, se procedió a realizar esta investigación desarrollada en los siguientes capítulos que se presentan a continuación.

CAPÍTULO I. EVALUACIÓN DE UN OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (*Euphorbia antisiphilitica*) CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ORTOFOSFATO DE CALCIO

1.1. RESUMEN

Se desarrolló un bolo intraruminal de liberación controlada con ortofosfato de calcio (CaHPO_4) como fuente de fósforo, a base de un oleogel de cera de candelilla. La finalidad de dicho desarrollo fue cubrir los requerimientos diarios de fósforo en rumiantes, por lo que fueron estudiados sistemas adicionados con 3%, 10% y 25% de CaHPO_4 como fuente de fósforo. La concentración de fósforo presente en los bolos se determinó mediante colorimetría UV-Vis, mientras que la dureza y la fracturabilidad se evaluó por texturometría. Los resultados indicaron que el bolo intraruminal adicionado con 3% de CaHPO_4 marca Jalmeq, presentó la mejor incorporación de los ingredientes. La dureza fue 2050.33 ± 380.44 ; y su fracturabilidad 641.66 ± 114.70 . El adicionado con 3% representa el sistema más estable mecánicamente. Aunque, el oleogel adicionado con 10% logró incorporar mayores concentraciones de fósforo (0.39g), lo cual resultó favorable para cumplir con los requerimientos diarios en las cabras; su nivel de fracturabilidad incrementó considerablemente 1678.83 ± 1104.01 y para el oleogel adicionado con 25% de CaHPO_4 , con valores de 976 ± 1057.58 debido a la poca homogeneidad del sistema.

Palabras clave: Bolo intraruminal, CaHPO_4 , oleogel, textura.

1.2. ABSTRACT

A controlled-release intraruminal bolus was developed using calcium orthophosphate (CaHPO_4) as a phosphorus source, formulated within a candelilla wax oleogel base. The objective of this development was to meet the daily phosphorus requirements in ruminants; therefore, systems supplemented with 3%, 10%, and 25% CaHPO_4 were studied. The phosphorus (P) concentration in the boluses was determined via UV-VIS colorimetry, while hardness and fracturability were evaluated through texture profile analysis. The results indicated that the intraruminal bolus composed of candelilla wax supplemented with 3% CaHPO_4 (Jalmek brand) exhibited the best ingredient incorporation. The hardness of the 3% CaHPO_4 oleogel was 2050.33 ± 380.44 , with a fracturability of 641.66 ± 114.70 , representing the most mechanically stable system. Although the 10% supplemented oleogel successfully incorporated higher phosphorus concentrations (0.39g) which is favorable for meeting the daily P requirements in goats, its fracturability increased considerably (1678.83 ± 1104.01). Similarly, the 25% CaHPO_4 oleogel showed fracturability values of 976 ± 1057.58 due to low system homogeneity.

Keywords: Intraruminal bolus, CaHPO_4 , oleogel, texture.

1.3. INTRODUCCIÓN

Los bolos intraruminales pueden actuar como medios de liberación controlada que son capaces de liberar minerales traza, fármacos, promotores de crecimiento y nutrientes en el retículo-rumen de los rumiantes (Cardinal, 2000; León-Cruz *et al.*, 2020). Para su diseño deben considerarse tres características fundamentales: (1) dimensiones, donde el diámetro debe ser de aproximadamente 25 mm y la longitud puede variar entre 40 y 100 mm; (2) geometría, que debe ser cilíndrica o esférica) y, (3) densidad, la cual debe ser superior a 2.0 g por cm³ para asegurar su permanencia en el retículo-rumen (León-Cruz, 2020).

Estos se pueden utilizar para cubrir las deficiencias de ciertos minerales en los animales ocasionar, que pueden ocasionar pérdidas de producción a nivel mundial. En este contexto, los bolos intraruminales representan una estrategia de suplementación eficaz, ya que permiten administrar dosis precisas de acuerdo con los requerimientos específicos de los animales (Páez, 2020). Existen diversos tipos de bolos intraruminales, entre los cuales destacan los elaborados a partir de organogeles y oleogeles.

Los organogeles incorporan fases líquidas orgánicas, como disolventes y aceites minerales o vegetales, lo que permite su uso en formulaciones farmacéuticas con compuestos hidrofóbicos (Zeng, *et al.*, 2021). En el caso de los oleogeles, la fase líquida generalmente es aceite (Blake *et al.*, 2018). El aceite de canola se considera una alternativa viable para la elaboración de organogeles, debido a su alto contenido de ácidos grasos insaturados (Jang *et al.*, 2015).

En el ámbito alimentario, los organogeles comestibles contribuyen a la reducción del contenido de ácidos grasos saturados y evitan la utilización de ácidos grasos trans en la dieta (Blake, *et al.*, 2018). Estos sistemas, conformados por agentes gelificantes y fases líquidas orgánicas, representan una alternativa para modificar las propiedades físicas de los aceites vegetales sin recurrir a procesos químicos, además de presentar propiedades termomecánicas favorables, por ejemplo, cuando se emplea cera de candelilla como gelificante (Alvarado *et al.*, 2013). La implementación e innovación en el desarrollo de

organogeles ha permitido ampliar su aplicación en diversos sectores (Zeng *et al.*, 2021, Brykczynski, 2021).

Existe una amplia variedad de oleogelantes, entre los que destacan la cera y ésteres de cera (Fasolin *et al.*, 2018), los cuales presentan una elevada capacidad para inmovilizar grandes volúmenes de fase líquida tras su autoensamblaje en forma de fibras (Ghan *et al.*, 2022). La incorporación de agua promueve el alargamiento y entrelazamiento de las moléculas del oleogelante, favoreciendo la formación de una red de gel tridimensional. La presencia de agua confiere al oleogel propiedades tanto hidrofílicas como lipofílicas, lo que permite su uso como vehículo para la administración de compuestos bioactivos (Sagiri *et al.*, 2014).

La reología de los oleogeles es un parámetro fundamental para evaluar la estabilidad de la formulación y se determina mediante reómetros, los cuales permiten analizar propiedades como la viscoelasticidad (Pawar *et al.*, 2024), la termorreversibilidad y la termoestabilidad (Sahoo *et al.*, 2011). Estas características influyen directamente en la textura, estabilidad y comportamiento del oleogel frente a cambios de temperatura. Los oleogeles presentan diversas formas de aplicación, entre las que destacan la inyección (Wilkinson *et al.*, 2022), la administración transdérmica (Balasubramanian *et al.*, 2012) y la administración oral, siendo esta última una de las más empleadas en la liberación de fármacos (Sahoo *et al.*, 2011).

Estos sistemas también se pueden usar para la liberación controlada de minerales como fósforo, lo que sería muy adecuado en ganado, ya que la deficiencia en ovinos se asocia con efectos adversos en el desempeño productivo y reproductivo, incluyendo disminución de la tasa de gestación, menor peso al nacimiento, reducción en el consumo de alimento y en la producción de leche, así como un incremento en la mortalidad de las crías (Haenlein y Anke, 2011). En este contexto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la elaboración de un oleogel usado como bolo intraruminal formulado a base de cera de candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*) con tres diferentes concentraciones de CaHPO_4 (3 %, 10 % y 25 %), con la finalidad de cubrir los requerimientos diarios de este mineral en cabras, además de favorecer su aceptación y permanencia de este en el sistema digestivo de los rumiantes.

1.4. MATERIALES Y MÉTODOS

1.4.1. Preparación de oleogeles

El estudio se realizó en los meses de marzo a mayo de 2025. Se elaboraron los bolos intraruminales a base de oleogeles de cera de candelilla mediante la técnica de oleogelaciones de Martínez-Juárez, (2019) en el laboratorio de Química y Bioquímica de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste UASLP, Campus Salinas, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, México.

1.4.2. Materiales

Agua destilada (Aqualab, Científica SA de CV), México, CaHPO_4 grado reactivo (CAS 7757-93-9, Jalmek, México), ortofosfato de calcio comercial marca Sal-Miga, México y ortofosfato de calcio comercial (VIMIFOS21 SA de CV), México. La cera de candelilla (*E. antisyphilitica*) fue proporcionada por Multiceras (Monterrey, México). El aceite vegetal de cártamo fue adquirido de un supermercado en San Luis Potosí.

1.4.3. Preparación de los bolos

Para la elaboración de oleogeles, se empleó un solvente no polar (aceite vegetal), un agente oleogelante, CC y agua destilada. En un vaso de precipitado se colocó el aceite vegetal, el cual se calentó hasta alcanzar una temperatura de 80 °C una parrilla eléctrica marca Thermo Scientific. Posteriormente, se añadió la CC y se mantuvo la mezcla bajo agitación hasta lograr una mezcla homogénea. Posteriormente se agregó agua destilada con diferentes concentraciones de CaHPO_4 (3 %, 10 % y 25 %). La mezcla obtenida se vertió en jeringas de 20 mL (Figura 7) y se dejó enfriar a 25°C hasta su solidificación. Se elaboraron 20 bolos intraruminales por cada tratamiento. Las formulaciones se presentan en el Cuadro 2.

Figura 7. Oleogel vertido en jeringa de 20 mL para su posterior uso.

Cuadro 2. Composición de los oleogeles.

Ingrediente	3%	10%	25%
Agua	19	19	19
Aceite	63	57.3	45.2
Cera de candelilla	15	13.7	10.8
CaHPO ₄	3	10	25

1.4.4. Determinación del contenido de fósforo en los oleogeles

Se pesaron muestras de 0.5 g de cada uno de los oleogeles en cápsulas de pesaje; posteriormente fueron colocadas en los vasos del horno de microondas Microwave PREKEM WX-6000 y se les añadieron 5 mL de ácido nítrico. Posteriormente, las muestras fueron digeridas a una temperatura máxima de 180°C, presión máxima de 45 atm por un tiempo de 10 min. Las muestras digeridas se aforaron en un matraz de 50 mL con agua tridestilada. El contenido de fósforo en los oleogeles se determinó por espectrofotometría en un equipo UV-VIS (Genesys 10S vis, Thermo Fisher Scientific, U.S.A.) a una longitud de onda de 430 nm. Finalmente se calculó el contenido de fósforo en los oleogeles considerando la proporción de ingredientes en cada oleogel como son

la CC, aceite y CaHPO_4 (Cuadro 1.1). Cabe mencionar que el contenido de fósforo del CaHPO_4 fue de 21%, y que este contiene otros minerales como calcio y flúor.

1.4.5. Determinación de textura

La texturometría se realizó en muestras de oleogel de 15 mm de largo por 19 mm de diámetro en un texturómetro marca Brookfield modelo CT3. Se adaptaron porta muestras cilíndricos de plástico para contener los bolos con 2.5 mL de muestra aproximadamente. La prueba realizada fue compresión de 1 ciclo, equipando una celda de carga de 4500 g, a una velocidad de 0.50 mm/s y seleccionando en el ciclo el porcentaje de deformación determinado previamente. Se obtuvieron los parámetros de dureza y fracturabilidad.

1.4.6. Análisis estadístico

Se realizaron oleogeles con tres tratamientos variando la concentración de CaHPO_4 . Todas las mediciones se realizaron por triplicado y los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y comparación de medias que se realizó mediante una prueba de Tukey ($p=0.05$). Se utilizó el paquete estadístico R Studio 4.4.3 (Equipo Posit, 2025).

1.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1.5.1. Estructura final de oleogeles

En la Figura 8 se muestra la estructura final de los oleogeles elaborados de cera de candelilla (15 %) y con CaHPO_4 al 3, 10 y 25 %. Estas imágenes muestran el aspecto final del bolo desarrollado con el activo. Se estandarizaron a 6.5 cm (± 0.015) de altura y 1.8 cm (± 0.065) de diámetro.

Figura 8. Estructura final de oleogeles de a) 3 %, b) 10 % y c) 25 %.

La Figura a) se muestra el bolo desarrollado con 15 % de CC y con 3% de CaHPO_4 , cabe mencionar que esta formulación fue la propuesta por Martínez-Juárez (2019). Mientras que los bolos de las Figuras b y c tuvieron una modificación en su formulación, al incorporar mayor cantidad de fósforo (i.e., 10 % y 25 %, respectivamente), con la finalidad de reducir la frecuencia de suministro de cada dosis a los animales. El aumento de fósforo en los geles dio como resultado la mala incorporación de los componentes y el que los geles fueran quebradizos. El oleogel cumple con las características sugeridas, (León-Cruz et al, 2018) señalan que los bolos intraruminales deben tener una forma cilíndrica y un diámetro de entre 40 y 100 mm, ya que la densidad de los bolos debe de considerarse para evitar la rerjurgitación en rumiantes.

En el Cuadro 2 se muestra el peso de bolo intraruminal, el contenido de CaHPO_4 y fósforo de cada oleogel, valores tomados de las etiquetas, esto como referencia para conocer el fósforo inicial en el oleogel. En Cuadro 3 se muestra el contenido de P en todos los oleogeles elaborados con las diferentes marcas utilizadas por medio de la técnica de

espectrofotometría UV Vis. Al comparar los cuadros se muestra en el cuadro 2 que todos los oleogel elaborados al 3% deberían de tener 0.1 g de P, y el único que logró tener esta cantidad fue el elaborado con el VIMIFOS21. Este reactivo comercial de difícil pulverización y homogenización presentó valores de fósforo cercanos a los teóricos, en contraste con el ortofosfato grado reactivo de alta pureza y el otro reactivo comercial. Este comportamiento puede atribuirse principalmente a diferencias de tamaño de partícula, morfología cristalina y comportamiento de dispersión de los compuestos minerales dentro de la matriz oleogelificada. Las partículas más grandes o menos solubles del reactivo de difícil pulverización pudieron permanecer más expuestas en la fase continua, facilitando su recuperación durante el proceso de extracción y análisis químico.

La cuantificación de fósforo en los oleogel formulados con el CaHPO_4 grado reactivo 3 %, 10 % y 25 % de ortofosfato reveló que únicamente la formulación al 10% presentó valores cercanos a los teóricos (0.39g), a pesar de emplearse ortofosfato grado reactivo con una pureza del 99%. Este comportamiento sugiere que a concentraciones intermedias se logra una dispersión más homogénea del compuesto mineral dentro de la matriz oleogelificada, favoreciendo su accesibilidad durante el proceso de extracción y análisis químico. En este rango de concentración, el ortofosfato parece integrarse de manera más eficiente en la red estructural del gel, lo que permite una recuperación analítica más representativa del contenido real de fósforo.

Por el contrario, en las formulaciones al 3% y 25%, la microestructura del oleogel puede limitar la detección del fósforo incorporado. A bajas concentraciones, parte del ortofosfato puede quedar encapsulada dentro de dominios oleosos o mal distribuida en la red del gel, reduciendo su solubilización durante el análisis. En cambio, a concentraciones elevadas, el exceso de fase sólida favorece la agregación de partículas inorgánicas y la formación de regiones densas, lo que dificulta su extracción completa y genera valores subestimados o variables. En conjunto, estos resultados indican la existencia de una concentración óptima de ortofosfato para una incorporación mineral eficiente desde el punto de vista estructural y analítico.

Cuadro 3. Contenido de CaHPO_4 y de fósforo (P) determinados de cada oleogel basándose en los porcentajes de etiqueta.

Tipos de oleogeles	Peso de la muestra, g	CaHPO_4 , (g)	P, (g)
Oleogel 3 %	17.63±0.301	0.53	0.11
Oleogel 10 %	18.60±2.170	1.86	0.39
Oleogel 25 %	20.91±1.334	5.23	1.10

Nota: Para el cálculo de las concentraciones de P se tomó como base lo reportado por el fabricante de los reactivos.

Cuadro 4. Contenido de fósforo en los oleogeles elaborados con 3%, 10% y 25% de CaHPO_4 de diferentes marcas comerciales.

Marcas de CaHPO_4	Peso oleogel (g)	P total en oleogel	P, g/g oleogel
Jalmek, 3%	17.63	0.0526	0.0069
Sal-Sigma, 3%	17.63	0.0268	0.0016
VIMIFOS21, 3%	17.63	0.1184	0.0031
Jalmek, 10%	18.60	0.3924	0.0219
Jalmek, 25%	20.91	0.5267	0.0263

Nota: el P total en oleogel representa el contenido de P presente en todo el bolo intraruminal. P g/g oleogel.

1.5.2. Características mecánicas del oleogel

En el cuadro 5 se muestra la dureza y fracturabilidad de oleogeles de cera candelilla adicionados con 3, 10 y 25 % de CaHPO_4 de diferentes marcas comerciales (Cuadro 1.4). El oleogel con 25% CaHPO_4 mostró la dureza mayor indicando más firmeza (2580.66 ± 592.34), mientras que el oleogel que presenta menor dureza (más blando) es el oleogel con 3% con CaHPO_4 (VIMIFOS21) con (1541.16 ± 539.75), en este último caso, las características mecánicas del sistema se atribuyeron a la poca homogeneidad del oleogel, debido a la presentación granulada del CaHPO_4 , lo cual dificultó la incorporación (es decir, no se solubilizó) y generó un gradiente de concentración, que generalmente se visualizaba en la base del recipiente. El oleogel con 25% de CaHPO_4

podría presentar más firmeza porque se necesitó más fuerza para deformarlo debido a que sus valores fueron más altos, pero también mayor variabilidad en la dispersión de los datos debido a que su estructura final no soportó tanto % de CaHPO₄. Es importante conocer estas características mecánicas de los sistemas que funcionan como transportadores de sustancias activas, como los bolos diseñados en este trabajo, ya que sirven para predecir su funcionalidad, estabilidad y aceptación por parte del consumidor (Pawar *et al.*, 2024).

Los resultados de la de la determinación de fracturabilidad en los oleogel de cera de candelilla adicionados con 3% (Sal Sigma), 10% y 25% (Jalmek), muestran que existe una gran variabilidad entre las mediciones, lo cual indica que el uso de este tipo de reactivo de CaHPO₄ no es el recomendable para desarrollar bolos mecánicamente estables. El oleogel 3% (go) requiere menor fuerza para romperse, siendo un oleogel más frágil.

Cuadro 5. Dureza y fracturabilidad de los oleogel con 3%, 10% y 25% de CaHPO₄ de distintas marcas.

Muestra	Dureza (g)	Fracturabilidad (g)
Oleogel 3 % (Jalmek)	2050.33 ± 380.44	641.66 ± 114.7
Oleogel 3 % (Sal-Sigma)	2269.66 ± 254.49	1737.00 ± 1081.1654
Oleogel 3 % (VIMIFOS21)	1541.16± 539.75	404.83 ± 156.39
Oleogel 10 % (Jalmek)	2089.83. ± 419.6	1678.83 ±1104.01
Oleogel 25 % (Jalmek)	2580.66 ±592.34	976 ± 1057.58

En la Figura 9 se muestra el diagrama de cajas correspondiente a cada formulación en cuanto a dureza, donde la altura de cada caja representa la dispersión de los datos. Se observa que el oleogel con cera de candelilla adicionado con 3% de CaHPO₄ (go=VIMIFOS21) y el con 25% de CaHPO₄ presentaron la mayor variabilidad, mientras que los oleogel al 3% y 10% exhiben comportamientos similares en términos de

dureza. El análisis estadístico indicó que no se presentaron diferencias significativas entre las formulaciones ($p = 0.156$).

Figura 9. Dureza del oleogel con distintos porcentajes de ortofosfato de calcio. gc=gris claro (Sal-Sigma) y go) gris oscuro (VIMIFOS21).

En la Figura 10 los oleogeles de cera de candelilla adicionados con 3 % y 3 % (go=VIMIFOS21) de CaHPO_4 , presentaron menor variabilidad, teniendo una estructura más rígida a comparación de los demás. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas ($P=0.256$) entre los tratamientos; esto puede deberse a la gran dispersión de datos de los oleogeles de CC adicionados con 3 % (gc), 10 % y 25 % de CaHPO_4 señaladas en sus desviaciones estándar, indicando poca uniformidad en las muestras, haciendo que los datos coincidan entre sí.

Figura 10. Fracturabilidad del oleogel con distintos porcentajes de ortofosfato de calcio. gc=gris claro (Sal-Sigma) y go=gris oscuro (VIMIFOS21).

La ausencia de diferencias significativas en el parámetro de dureza, aun cuando se incrementó la concentración del gelificante, sugiere que la formación de una red estructural continua se alcanza desde bajas concentraciones, particularmente al 3%. Una vez establecida esta red percolada, aumentos posteriores en el contenido del estructurante no se traducen en un incremento proporcional de la resistencia mecánica inicial. Esto indica que la dureza está más asociada con la conectividad y organización de la red oleogelificada que con la cantidad total de agente estructurante incorporado.

1.5.3. Pico máximo de fuerza y fracturabilidad

Al tener elaborados todos los oleogeles adicionados con diferentes concentraciones de CaHPO_4 se procedió a realizar una comparación en gráficas individuales, primero con oleogeles adicionados con 3% con Jalmek (figura 11), Sal-Sigma (figura 12) y VIMIFOS21 (figura 13) comparando la distancia de deformación sobre carga, con el fin de obtener el pico máximo de fuerza del oleogel y el primer pico de fracturabilidad.

En los tres gráficos de Carga(g) vs Distancia(mm), existen algunas diferencias en cuanto a la carga máxima que es la que el gel soporta antes de finalizar la prueba. El oleogel de 3% fue mejor debido a que presentó una mejor línea ascendente, demostrando una estructura elástica y homogénea, representado por un crecimiento lineal y constante. En el oleogel 3%(gc) se observó la carga más alta, alcanzado los 2000 g en repetidas ocasiones, el oleogel 3% alcanzó un pico más cercano a los 2000 g, aunque de manera más equilibrada antes del final, el oleogel con VIMIFOS21 fue el más débil, debido a que su pico máximo llegó cerca de los 1800 g de carga, representando una curva y caída de fuerza, comprobando que fue más blando.

Al desarrollar la técnica se encontró que el CaHPO_4 marca Sal-Sigma presentó partículas muy grandes y no se disolvía correctamente en el agua, lo que provocó que no se incorporara bien al gel, obteniéndose una consistencia no deseada del bolo. Se procedió a cambiar la marca de CaHPO_4 , (VIMIFOS21) pero esta también presentó grandes impurezas y provocaba que la mezcla se precipitara. Esto se puede deber a la viscoelasticidad que menciona Pawar, *et al.* (2024), que las propiedades de elasticidad(fluidos) y viscosidad (sólidos) pueden ser afectadas debido a la concentración de productos gelificantes utilizados en la elaboración del oleogel.

Figura 11. Dureza y fractura oleogel adicionado con 3 % de CaHPO_4 .

Figura 12. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 3% de CaHPO_4 (Sal- Sigma).

Figura 13. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 3% de CaHPO_4 (VIMIFOS21).

Se analizaron los oleogel de CC adicionados con 3%, 10% y 25% de CaHPO_4 (Figuras 14 y 15). Estos sistemas mostraron cambios evidentes en la dureza y comportamiento estructural del gel conforme aumentó la concentración del compuesto mineral. El oleogel al 3% alcanzó un pico máximo de carga cercano a 1900 g al final del recorrido de deformación, mientras que el oleogel adicionado con 10% de CaHPO_4 presentó un comportamiento similar, aunque con mayor inestabilidad alrededor de los 2.5 mm de deformación.

Figura 14. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 10% de CaHPO₄.

Figura 15. Dureza y fractura de oleogel adicionado con 25 de de CaHPO₄.

1.6. CONCLUSIONES

Los oleogeles formulados con CaHPO₄ mostraron que la estabilidad mecánica se alcanzó desde bajas concentraciones de oleogelante, mientras que incrementos en su contenido favorecieron una mayor heterogeneidad estructural sin mejorar proporcionalmente la dureza. Las propiedades físicas de los oleogeles de cera de candelilla adicionados con 10% de CaHPO₄ permitieron una incorporación más homogénea del mineral, reflejándose en valores de fósforo cercanos a los reportados en las etiquetas de los compuestos. Las variaciones observadas en otras formulaciones se atribuyen principalmente a problemas de dispersión del CaHPO₄ dentro de la matriz oleogelificada. La marca Jalmek presentó el mejor desempeño al 10%, por lo que esta formulación fue seleccionada para los ensayos in vivo. Estos resultados respaldan el potencial de los oleogeles de cera de candelilla como sistemas transportadores de minerales en nutrición animal.

CAPÍTULO II. MANEJO NUTRICIONAL Y LIBERACIÓN CONTROLADA DE FÓSFORO MEDIANTE UN BOLO INTRARUMINAL DE OLEOGEL A BASE DE CERA DE CANDELILLA (*Euphorbia antisyphilitica*) EN CABRAS

2.1. RESUMEN

Los objetivos de esta investigación fueron: 1) realizar una caracterización del manejo nutricional de caprinos y ovinos en el municipio de Salinas, S.L.P. y, 2) evaluar *in vivo* la liberación de fósforo de un oleogel intraruminal a base de cera de candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*) en cabras. Se visitaron productores de ovinos y caprinos en algunas comunidades del municipio Salinas, con el propósito de conocer el manejo nutricional de dichas especies de pequeños rumiantes, específicamente, para generar información referente a los principales forrajes utilizados en la alimentación y el uso de suplementos minerales. Veinticinco cabras de la raza Saanen, con 41.86 ± 7.70 kg de peso vivo, fueron distribuidas al azar en tres grupos. Antes de iniciar la aplicación de tratamientos, las cabras fueron sometidas a un periodo de acostumbamiento a la dieta experimental (rastrojo de maíz molido y alfalfa) durante 10 días. Tratamientos: T1) dieta típica de la región más CaHPO_4) dieta típica de la región más oleogel sin CaHPO_4 ; T3) dieta típica de la región más oleogel con CaHPO_4 . Se recolectaron muestras de la alfalfa, rastrojo de maíz y oleogel, utilizados en los tratamientos. A las cabras de T2 y T3 se les administró, vía oral con ayuda de una jeringa, un bolo de oleogel sin y con CaHPO_4 , respectivamente. Posteriormente, se recolectaron muestras de sangre de la yugular de cada una de las cabras a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h después de administrado el bolo. Se estimó la ganancia de peso, pesando las cabras al inicio y al finalizar el experimento, y el consumo de materia seca por cada tratamiento. Las muestras de sangre se dejaron reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente 8 h, posteriormente se separó el suero sanguíneo. En las muestras de rastrojo de maíz, alfalfa, oleogel y suero sanguíneo, la concentración de fósforo se determinó por colorimetría UV-VIS. Se encontró que el sistema de producción que predominó fue el semi extensivo y los forrajes utilizados fueron la alfalfa y el rastrojo de maíz, y que la administración de minerales fue escasa. El contenido de P en alfalfa y rastrojo de maíz fue de 0.17 y 0.16 %

respectivamente. Asimismo, el fósforo aportado por el oleogel fue de 0.39 g. La concentración de fósforo en suero sanguíneo de las cabras de T3 se mantuvo hasta las 72 h de administrado el oleogel y posteriormente (96 y 120 h) se apreció una disminución, en comparación a T1 y T2. El contenido de P en rastrojo de maíz y alfalfa no cubrieron los requerimientos de este elemento para mantenimiento y distintas etapas fisiológicas de las cabras (0.25-0.50 %). El fósforo aportado por el oleogel logró mantener la concentración de P en suero sanguíneo (3.5 mg mL^{-1}) en niveles considerados como marginales hasta las 72 h, lo que indicaría una liberación controlada y continua del elemento mineral. El oleogel puede ser una vía para la suplementación de este elemento.

Palabras clave: Bolo intraruminal, cera de candelilla, fósforo, cabras, suplementación nutricional

2.2. ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) To characterize the nutritional management of goats and sheep in the municipality of Salinas, AND 2) to evaluate in vivo the phosphorus release from an intraruminal oleogel based on candelilla wax (*Euphorbia antisyphilitica*) in goats. Sheep and goat producers in several communities of Salinas, San Luis Potosí, were visited to understand the nutritional management of these small ruminant species, specifically to generate information regarding the primary forages used in livestock feeding and the use of mineral supplements. Twenty-five Saanen goats (41.86 ± 7.70 kg BW) were randomly assigned to three groups. Before treatment application, the goats underwent a 10-day adaptation period to the experimental diet (ground corn stover and alfalfa).

Treatments: T1) regional typical diet plus CaHPO_4 ; T2) regional typical diet plus oleogel without CaHPO_4 ; regional typical diet plus oleogel containing CaHPO_4 (Jalmek brand). Samples of the alfalfa, corn stover, and oleogel used in the treatments were collected. And oral bolus of oleogel (with or without CaHPO_4) was administered to goats in T2 and T3 using a syringe.

Subsequently, jugular blood samples were collected from each goat at 0, 24, 48, 72, 96, and 120h post-administration. Weight gain (by weighing at the beginning and end of the experiment) and dry matter intake (DMI) were estimated for each treatment. Blood samples were allowed to sit at room alfalfa, oleogel, and blood serum was determined by UV-VIS colorimetry.

The results showed that the predominant production system is semi-extensive, the main forages used are alfalfa and corn stover, and mineral supplementation is scarce. The P content in alfalfa and corn stover was 0.17% and 0.15%, respectively. The phosphorus provided by the oleogel was 0.39g. In T3 goats, serum phosphorus concentration was maintained until 72 h post-administration; thereafter (96 and 120h), a decrease in P concentration was observed compared to T1 and T2. The P content in corn stover and alfalfa did not meet the maintenance or physiological requirements for goats (0.25-50%). The phosphorus provided by the oleogel maintained serum P levels at 3.5mg mL (considered marginal levels) until 72 h, indicating a controlled and continuous release of

the mineral. The oleogel may serve as a viable route for the supplementation of this element.

Keywords: Nutritional management, Saanen goats, intraruminal release, phosphorus, oleogel.

2.3. INTRODUCCIÓN

La crianza de ganado caprino en zonas áridas y semiáridas en México es realizada de forma extensiva donde predominan las bajas precipitaciones (INIFAP, 2022). Los productores han implementado sistemas de producción estabulado o semi estabulado con pastoreo en agostadero, en donde las cabras son alimentadas con esquilmos agrícolas (Gómez-González *et al.*, 2009), En Salinas, S.L.P predomina el sistema de producción extensivo en el que se implementan forrajes en época seca (Trejo-Tellez, 2011). Algunos de los forrajes implementados son; la alfalfa, que se adapta a varios suelos (Hernández-Garay *et al.*, 2014) y tiene una gran calidad nutrimental para la alimentación animal (Yu & Kole, 2021) aunque requiere de algunos elementos nutritivos como P, K y N (Hernández- Garay *et al.*, 2014). Otro forraje implementado es la avena, que es una fuente importante de energía y proteína; a pesar de ello, un alto consumo puede afectar la degradabilidad ruminal de la fibra (Contreras *et al.*, 2023). El rastrojo de maíz es otro forraje utilizado por su calidad para la alimentación del ganado debido a su rendimiento y digestibilidad (Rodríguez-Montessoro & De León, 2008). Es un subproducto agrícola valioso en México (Valadez-Ramírez *et al.*, 2023), posee la mejor calidad entre los cereales para el ganado (Heúze *et al.*, 2019), utilizado en época de seca en zonas semiáridas de San Luis Potosí (Heilin *et al.*, 2013) y en ocasiones es producido por el productor (Valadez-Ramírez *et al.*, 2013). Finalmente, el nopal, del que se aprovechan sus pencas como forraje verde, o ensilado, donde su contenido nutricional varía, dependiendo del estado fisiológico, época del año y manejo (Gallegos-Vázquez *et al.*, 2013).

Los forrajes obtienen los nutrientes del suelo; si estos son insuficientes, el forraje también lo será (García-Fuerte *et al.*, 2025). Se debe determinar la composición mineral del suelo, las plantas y los animales de un sitio en particular (Singare *et al.*, 2018). Debido a que, si en el suelo y especies forrajeras se presenta la ausencia de algunos minerales como P, Ca o Mg, el ganado presentará anomalías (Amangandi-Sinchipa *et al.*, 2023). El fósforo es uno de los minerales más escasos por su pobreza en el suelo (Gómez-González, 2009), es encontrado de forma natural en roca fosfórica y se estima que sus

reservas se alcanzarán hasta el año 2080 (Shimada-Miyasaka, 2018). Se debe realizar suplementación mineral en ganado debido a que el contenido de minerales en forrajes no cumple con los requerimientos que necesitan los animales (Gómez-González, 2009). Aunque la implementación de fósforo en exceso en la alimentación animal puede provocar contaminación en el suelo y mantos freáticos (Shimada-Miyasaka, 2018), la deficiencia de fósforo y calcio en suelo y forrajes repercuten en la escasez de estos en los huesos de animales (López *et al.*, 2008). Pero si se encuentran presentes en la suplementación animal dan los huesos resistencia para diversas actividades de pastoreo (Karn, 2001). El P es esencial en la dieta de la cabra como componente estructural y compuestos metabólicos (NRC, 2007). Haenlein y Anke (2011) implementaron un ensayo en cabras gestantes una dieta reducida en P y al analizar los resultados encontraron disminución de gestación, peso al nacer, consumo de alimentos, producción de leche y aumento en la mortalidad de las crías. La escasez de minerales se contrarresta implementando inyecciones y bolos, aunque la práctica más común son los suplementos a libre acceso que comúnmente contienen sales minerales (Arthington *et al.*, 2021), de estas no se tiene un control y los resultados de asimilación pueden ser muy inestables (Emon *et al.*, 2020), las mezclas de sales minerales pueden verse afectadas en su consumo por su mala palatabilidad (Cseh *et al.*, 2012). El ortofosfato de calcio es el más comúnmente utilizado en bloques minerales que son dados de forma libre a las cabras, pero la desventaja de estos es que se ensucian fácilmente (Gómez-González, 2009). Además, que han sido evaluados y estos no cumplen con las cantidades de minerales mencionados en sus etiquetas (Martínez-Juárez, 2019). Las inyecciones funcionan para contrarrestar deficiencias de microminerales (Cu, Se, I y Zn) cuando se requieren en pequeñas cantidades (Soto & Reinoso), aunque no ayudan en el crecimiento (Vedovatto *et al.*, 2020). Para la incorporación de macrominerales no son un buen método, ya que se tendrían que utilizar frecuentemente y esto no sería práctico ni económico (Soto & Reinoso, 2012). Una alternativa viable son los bolos intraruminales de liberación continua, que permiten cumplir con los requerimientos de minerales diariamente (León-Cruz *et al.*, 2020), además que son métodos directos de suplementación (Arthington *et al.*, 2021). Al comparar la utilización de inyecciones frente a bolos de liberación, las primeras liberan minerales más rápidamente y los bolos de manera más gradual

(Jackson *et al.*, 2020). Olmos-Oropeza *et al.*, (2021) elaboraron un bolo intraruminal en forma de oleogel con cera de candelilla y aceite vegetal, en el que el contenido de CaHPO_4 fue liberado controladamente *in vitro*. La implementación de oleogeles busca estabilizar emulsiones de agua en aceite y liberar controladamente agentes farmacéuticos y nutracéuticos (Chavez *et al.*, 2018). Además, la cera de candelilla es económica, tiene gran disponibilidad y posee un alto potencial para formar geles (Thakur *et al.*, 2023). El uso de aceite vegetal incorporado en dietas en cabras no afecta su lactación, al contrario, beneficia su perfil de ácidos grasos y no interfiere en la producción y composición de la leche (Cháviri *et al.*, 2020). Por lo anterior, los objetivos de este estudio fueron: 1) realizar una caracterización del manejo nutricional de caprinos y ovinos en el municipio de Salinas y, 2) evaluar *in vivo* la liberación de fósforo mediante un oleogel intraruminal a base de cera de candelilla (*Euphorbia antisyphilitica*) en cabras.

2.4. MATERIALES Y MÉTODOS

2.4.1. Sitio de estudio

El estudio se llevó a cabo en el área experimental del Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí, La Huerta, en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. El clima corresponde al seco desértico o seco estepario, con lluvias en verano. Existe amplia dominancia (82.8%) del seco templado (BS0kw) y semiseco templado (BS1kw). En el Altiplano Potosino Oeste (APO) la precipitación total promedio anual varía de los 157 mm (estación meteorológica El Estribo, Salinas) a 493 mm (Estación meteorológica Santo Domingo, Santo Domingo). La temperatura media anual varía de 15.8 °C en San Francisco, Santo Domingo, a 17.7 °C en Villa de Ramos (Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2015). En el APO, la evapotranspiración potencial es alta en todas las estaciones meteorológicas, superando hasta en cinco veces el volumen de la precipitación, lo que se traduce en producción y calidad baja de los forrajes en los agostaderos Figura 16.

Figura 16. Mapa del área de influencia del estudio, en los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas, San Luis Potosí, dentro del Altiplano Potosino (INEGI, 2014).

2.4.2. Manejo nutricional de caprinos y ovinos.

Con la finalidad de conocer las prácticas de manejo nutricional de caprinos y ovinos en comunidades (Figura 17), se entrevistaron a 11 productores de las comunidades de Vicente Guerrero “La Cócona”, “Santa María”, “El Carajo”, “Ejido La Paz”, “NCP La Paz”, “El Potro”, “Azogueros”, “Reforma”, “Las Colonias” y “El Alegre” sobre el manejo de sus rebaños. Se caracterizó los sistemas de producción, el tipo de alimentos utilizados para el ganado en época seca y el uso de suplementos minerales, entre otros.

Figura 17. Comunidades entrevistadas pertenecientes a Salinas, San Luis Potosí.

2.4.3. Manejo de las cabras

Antes de iniciar el experimento, las cabras de la raza Saanen se sometieron a un periodo de adaptación durante 15 días a una dieta a libre acceso, típica de la región, a base de rastrojo de maíz y alfalfa, que es comúnmente utilizado en época de seca (Cuadro 6), para cubrir los requerimientos de mantenimiento (NRC, 2007). Las cabras se pesaron y se vacunaron con 2.5 mL de PCE3 (Bacterina Toxoide Triple, CHINOIN, México); se desparasitaron con 2 mL de Closantil al 5 % (Closantel sódico, CHINOIN, México); se

vitaminaron con 3 ml de Vitmic Forte (Vitaminas: A, D3, E, B12 y minerales: Se, P, Mg, K, Zn, Cu, Mn y Co; MICROSULES, Uruguay) y se bañaron con una solución de 10% Person (Permetrina, FARMATEC, México). Además, se alojaron en corraletas independientes (Figura 18), donde se alimentaron con una dieta *ad libitum* y tuvieron agua a libre acceso en bebederos automáticos.

Figura 18. Cabras Saanen con bebederos a libre acceso.

Cuadro 6. Composición de la dieta (base seca) proporcionada a las cabras para cubrir los requerimientos de mantenimiento (NRC, 2007).

Ingredientes	Porcentaje	P (%)	g
Rastrojo de maíz	68.50	0.15	0.116
Heno de alfalfa	30.00	0.17	0.054
CaHPO ₄	1.00	21.00	0.105
Sal común	0.50	----	----
Total	100.00	----	0.275

2.4.4. Preparación del oleogel

El oleogel fue elaborado con agua destilada (Aqualab, Científica SA de CV), México, CaHPO₄ grado reactivo (CAS 7757-93-9, Jalmek, México), aceite vegetal de cártamo obtenido de un supermercado de San Luis Potosí, y cera de candelilla obtenida de Multiceras, Monterrey México (Cuadro 7). Se comenzó a calentando el aceite hasta llegar a los 80°C, enseguida se colocó la cera de candelilla y, una vez incorporada la mezcla,

se introdujo el agua destilada que previamente fue mezclada con el CaHPO_4 . El oleogel fue presentado en jeringas de 20 mL para que la administración fuera vía oral. Los bolos intraruminales elaborados con la técnica de oleogeles tienen una forma cilíndrica con medidas de 6.5 cm (± 0.015) de altura y 1.8 cm (± 0.065) de diámetro (mencionados en el primer capítulo de este documento). Cada bolo intraruminal aporta 0.39g de fósforo total.

Cuadro 7. Composición del oleogel de liberación controlada de fósforo.

Ingrediente	%
Agua	19
Aceite	57.3
Cera de candelilla	13.7
Ortofosfato de calcio	10

2.4.5. Diseño experimental

Un grupo de 25 cabras raza Saanen vacías y secas de peso promedio de 41.86 ± 7.70 kg de peso vivo se asignaron al azar a tres tratamientos: T1 (n=9), T2 (n=8) y T3 (n=8), respectivamente (Cuadro 2.3). Los grupos de cabras de cada tratamiento fueron puestas en corraletas por separado donde fueron alimentadas a libre acceso y contaron con agua a libre acceso en bebederos automáticos.

T1: Testigo, cabras alimentadas con una dieta (típica de la región) a base de rastrojo de maíz y alfalfa, más CaHPO_4 granulado (Jalmek).

T2: Cabras alimentadas con una dieta (típica de la región) a base de rastrojo de maíz y alfalfa más oleogel sin CaHPO_4 , más CaHPO_4 granulado (Jalmek).

T3: Cabras alimentadas con una dieta (típica de la región) a base de rastrojo de maíz y alfalfa más oleogel con CaHPO_4 (Jalmek).

Una vez transcurrido el periodo de adaptación, a las cabras de los tratamientos T2 y T3 se les administró vía oral un oleogel sin y con CaHPO_4 , respectivamente. Los ingredientes para la elaboración del oleogel en forma de bolo intraruminal con el CaHPO_4 al 10%.

2.4.6. Cambios de peso y consumo de materia seca

Las cabras se pesaron al inicio y al finalizar el experimento y se registraron los cambios de peso por días durante el periodo experimental. Referente al consumo de materia seca (MS), las cabras fueron alimentadas a libre acceso, para ello, se les suministró 15 % más del consumo estimado por día. Todos los días de peso el alimento ofrecido a cada corraleta y el alimento no consumido por diferencia se obtuvo el alimento consumido por tratamiento.

2.4.7. Recolección de muestras

Sangre. Se recolectó una muestra de sangre de la vena yugular de cada cabra con ayuda de tubos Vacutainer de 10 mL sin anticoagulante, a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h después de administrado el oleogel vía oral, el cual fue suministrado con ayuda de una jeringa de 20 mL. Los tubos se dejaron en reposo por aproximadamente 6 h a temperatura ambiente (Figura 19), hasta que se separó el suero sanguíneo del paquete globular. Posteriormente, se decantó con ayuda de una pipeta Pasteur y se depositó en tubos estériles, donde se mantuvieron en congelación hasta su análisis.

Figura 19. Muestras de sangre en reposo en tubos Vacutainer.

Forraje. Se tomó una muestra de aproximadamente 50 g de los diferentes forrajes que conformaron la dieta suministrada a las cabras. Las muestras se secaron en estufa a 60 °C durante 48 h, posteriormente, se molieron, se tamizaron con malla de 2 mm y se almacenaron para su posterior análisis.

Oleogel. Se recolectó una muestra de 10 g aproximadamente de cada oleogel y se almacenaron en refrigeración hasta su análisis en laboratorio.

2.4.8. Análisis en laboratorio

Fósforo en suero sanguíneo. El contenido de P en suero sanguíneo y forrajes se obtuvo por colorimetría en un espectrofotómetro de ultravioleta visible (Génesis, 20). El suero sanguíneo se descongeló a temperatura ambiente (16 a 18 °C), posteriormente se tomó una alícuota de 1 mL y se adicionó 4 mL de ácido tricloroacético (ATC) al 10 %, y se analizó siguiendo el procedimiento descrito por Fick *et al.* (1979).

Materia seca (MS) en laboratorio de alfalfa y rastrojo de maíz. El contenido de materia seca de los forrajes se determinó en horno de secado a una temperatura de 105 °C durante 24 h, siguiendo el método 930.15 (Latimer, 2023).

Cenizas en alfalfa y rastrojo de maíz. El contenido de cenizas se determinó colocando los forrajes en mufla (modelo MD-12-ESP, Novatech, México) a una temperatura de 550 °C durante 5 h, siguiendo el método 942.05 (Thiex *et al.*, 2012).

Determinación de fósforo (P) en forrajes y oleogel: El contenido de P en forrajes y oleogel se determinó pesando aproximadamente 0.5 g de muestra. La digestión se realizó agregando 5 mL de ácido nítrico a la muestra para finalmente realizar la digestión completa en un digestor de microondas modelo Microwave PREKEM WX-6000, a una temperatura máxima de 200 °C, con presión máxima de 40 atm y un tiempo de 20 min. Para los forrajes y para los oleogel, una temperatura máxima de 180°C, con una presión máxima de 45 atm y un tiempo de 10 min. Una vez digeridas, se aforó en un matraz de 50 mL con agua tridestilada. La determinación de P se determinó por colorimetría en un espectrofotómetro UV/VIS utilizando una longitud de onda de 430 mμ (Fick *et al.*, 1979).

La espectroscopia UV-VIS es utilizada para identificar sistemas de electrones p conjugados (Carey, 2014). La espectroscopia de absorción es una de las técnicas analíticas más útiles por rapidez, sencillez, especificidad y sensibilidad. Los espectros UV-VIS se representan como ejes de coordenadas de absorbancia respecto a la longitud de onda (Volonté & Quiroga, 2013).

2.4.9. Análisis estadístico

Los datos de cambios de peso y concentraciones de fósforo (P) en sangre de las cabras durante el periodo experimental, fueron sometidos a un análisis de normalidad y homogeneidad de varianza, y se cumplieron los supuestos. Los datos de cambio de peso fueron sometidos a un análisis de varianza considerando un diseño completamente al azar y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey ($p=0.05$). Los análisis se realizaron con el paquete estadístico R Studio (Equipo Posit, 2025).

Los datos de concentración de P en el suero sanguíneo a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h fueron sometidos a un ANOVA de dos vías con medidas repetidas y nivel de significancia ($p \leq 0.05$). Los procedimientos anteriores fueron evaluados con el paquete estadístico R Studio 4.4.3. El modelo matemático utilizado fue el siguiente:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \pi_k + (\alpha\pi)_{ik} + (\beta\pi)_{jk}$$

Donde:

Y_{ij} : Puntuación de la observación ijk .

μ = Media general

α_i = Efecto principal del Factor A (tiempo)

β_j = Efecto principal del Factor B (tratamiento)

$(\alpha\beta)_{ij}$ = Interacción de los factores A Y B.

π_k = Efecto del sujeto k (variabilidad intersujeto)

$(\alpha\pi)_{ik}, (\beta\pi)_{jk}, (\alpha\beta\pi)_{ijk}$: Interacciones del sujeto con los factores

ϵ_{ijk} : Error aleatorio

2.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.5.1. Tipo de sistema de producción y prácticas nutricionales

En 2011, el sistema de producción ovino y caprino que predominó en Salinas, S.L.P. fue extensivo (Trejo-Téllez, 2011). Sin embargo, en 2025 se encontró que el sistema que predomina es el semi extensivo (semi estabulado) (Figura 20). El ganado manejado de forma extensiva depende de la disponibilidad de forraje en los agostaderos y este, a su vez, presenta oscilaciones dependiendo de la precipitación y bajas temperatura y, generalmente, se presenta sobrepastoreo (INIFAP, 2022). Asimismo, la cría de ovinos y cabras en las zonas rurales son un pilar económico de las familias (SADER, 2024). Debido a la escasez de pastores, los sistemas de producción extensivos están cambiando a semi extensivo, en el cual, los ovinos y cabras pastorean y ramonean en el campo y, cuando regresan a sus corrales, son suplementados con forrajes y esquilmos agrícolas (Chávez- Espinoza *et al.*, 2022).

Sistemas de producción en comunidades de Salinas

Figura 20. Sistemas de producción de ovinos y caprinos predominantes en el municipio de Salinas, San Luis Potosí.

En la Figura 21 se pueden observar las prácticas nutricionales por comunidad, siendo la comunidad de “El Potro”, predominante en prácticas, le siguen las comunidades de “Vicente Guerrero”, “Reforma” y “Azogueros”, seguidas de “El carajo”, “El Alegre” y “Las colonias” con tres y, por último, el Ejido y colonia “La Paz”. Los forrajes más utilizados en la alimentación de ovinos y cabras son: alfalfa, rastrojo de maíz, avena, tazol de frijol (residuo de cosecha de frijol), nopal, nopal fermentado, silo de maíz y sales minerales. La frecuencia en que los productores utilizan los forrajes y esquilmos agrícolas se pueden observar en la figura mencionada.

Figura 21. Cantidad de forrajes y esquilmos agrícolas utilizados por productores de comunidades en el municipio de Salinas, S.L.P.

En este municipio, en el sistema de producción semi extensivo, la alfalfa es el forraje más utilizado, seguida del rastrojo de maíz, avena y tazol de frijol. Cabe mencionar que hay alta disponibilidad de nopal; sin embargo, su uso como forraje es poco utilizado en sistemas de producción semi extensivo. Por otro lado, la nutrición mineral está vinculada con el estado de salud del animal y los requerimientos cambian dependiendo de la condición corporal y etapa fisiológica (Singh *et al.*, 2022). Sin embargo, solo el 18 % de los productores entrevistados suplementan sales minerales a los ovinos y cabras (Figura 22). Esto reflejó el desconocimiento de la mayoría de los productores sobre la importancia de la suplementación mineral para mejorar los parámetros productivos y

reproductivos del ganado ovino y caprino. Además, no se tiene un control en cuanto al tipo y cantidad de elementos minerales que se deben proveer a cada animal.

Figura 22. Frecuencia de uso de forrajes, esquilmos agrícolas y sales minerales para alimentar el ganado en diferentes comunidades del municipio de Salinas, S.L.P.

2.5.2. Cambios de peso y consumo de materia seca

Las cabras de los tratamientos 2 y 3 presentaron las mayores ganancias de pesos por día, posiblemente asociado a un mayor consumo de materia seca (Cuadro 8). Las mayores ganancias de peso de los tratamientos 2 y 3 podrían estar asociadas a un mayor aporte de energía contenida en los oleogeles que se proporcionó a las cabras. Las grasas no deben de exceder el 7% de la dieta del ganado caprino, aunque son indispensables por el aporte de energía (Contreras, *et al.*, 2023); cabe señalar que las cabras del tratamiento uno, no recibieron oleogel.

Cuadro 8. Consumo de materia seca y ganancia de peso vivo de las cabras por cada tratamiento.

Tratamiento	CMS	GDP
1	0.98 ±0.409	0.34±0.312
2	1.02±0.386	0.45±0.333
3	1.03±0.377	0.61±0.008

CMS= Consumo de materia seca; GDP= Ganancia de peso por día

2.5.3. Materia seca y cenizas

En el Cuadro 9, el porcentaje de materia seca (MS) de la alfalfa y el rastrojo de maíz utilizados para formular las raciones de los tratamientos varió de 90.88 a 91.92. Valores similares se han reportado en la literatura (NRC, 2007). El contenido de cenizas fue más alto en la alfalfa (10 %) que en el rastrojo de maíz (6%), el mayor valor de cenizas registrado en la alfalfa puede ser debido a una mala calidad del heno por un mal manejo de conservación del cual son afectados los nutrientes (Silveira-Prado & Franco-Franco, 2006). Cabe señalar que en la literatura se reportan valores similares de cenizas en alfalfa (10.6 %; Contreras *et al.*, 2023) y rastrojo de maíz (6.8 %; Heúse *et al.*, 2019). El porcentaje de fósforo en la alfalfa fue ligeramente superior (0.17 %) que en el de rastrojo de maíz (0.15 %). Sin embargo, se han reportado porcentajes de fósforo en el heno de alfalfa ligeramente superiores (0.26 %) a los encontrados en el presente trabajo (FEDNA, 2026; NRC, 2007). En rastrojo de maíz se han encontrado porcentajes de fósforo ligeramente superiores (0.19 %) a los encontrados en este trabajo (NRC, 2007). Las posibles diferencias podrían estar asociadas al bajo contenido de fósforo de los suelos del Altiplano Potosino. Cabe destacar, que el contenido de fósforo registrado en alfalfa y rastrojo de maíz se considera bajo (Amangandi-Sinchipa *et al.*, 2023) y no es suficiente para cubrir el requerimiento de fósforo de las cabras para sus diferentes etapas fisiológicas (NRC, 2007).

Cuadro 9. Contenido de materia seca (MS), cenizas y fósforo en el rastrojo de maíz (R. maíz) y alfalfa utilizados en las dietas experimentales.

Tratamiento	MS, %		Cenizas, %		Fósforo, %	
	Alfalfa	R. maíz	Alfalfa	R. maíz	Alfalfa	R. maíz
T1	90.88±0.37	91.92±0.19	10.77 ±0.14	6.74 ± 0.17	0.17	0.15
T2	90.88±0.37	91.85±0.05	10.77 ± 0.14	6.53 ± 0.11	0.17	0.15
T3	91.12±0.08	91.92±0.19	9.90 ± 0.26	5.02 ± 0.04	0.15	0.15

2.5.4. Contenido de fósforo en el oleogel

El aporte de P del oleogel con 13.4 % de ortofosfato de calcio administrado a las cabras vía oral fue de 0.39 g, cantidad suficiente para cubrir los requerimientos de mantenimiento de P de las cabras alimentadas con la dieta a base de rastrojo de maíz y alfalfa.

2.5.5. Concentración de fósforo en suero sanguíneo

La concentración de minerales en suero sanguíneo se utiliza para diagnosticar deficiencia de algunos elementos minerales (Singh *et al.*, 2022) y, específicamente, la concentración de P disminuye cuando la dieta es deficiente en este elemento (Puls, 1994). En la Figura 23 se muestran las concentraciones de P en suero sanguíneo, en las cero horas, los tratamientos comenzaron en igualdad de condiciones sin ninguna interacción debido a que las cabras ya habían sido sometidas a una dieta de adaptación. A las 24 h, los niveles de P disminuyeron, esto pudo ser causado por el estrés generado por el manejo pesado, administración del bolo de oleogel y toma de muestra de sangre. El T3, al encontrarse en por un nivel superior al T2, sus niveles disminuyeron a las 48 h; sin embargo, los tres tratamientos llegaron a su nivel más alto a las 72 h. Posterior a las 72 h, los niveles en los tres tratamientos disminuyeron, siendo el T3 el que lo hizo más drásticamente. Esto comprueba que el oleogel logró mantener los niveles de P al igual que los demás tratamientos hasta las 72 h. En los tratamientos 1, 2 y 3, el contenido de

fósforo en plasma presentó un rango marginal como lo menciona (Puls, 1984), los valores de rangos marginal se encuentran entre 3-4.5 mg mL⁻¹ ya que, para estar en un rango normal, el fósforo en plasma debe estar de 4-6 en rumiantes adultos y de 6-9 mg mL⁻¹ en rumiantes jóvenes. Se considera que concentraciones fuera del rango normal pueden afectar el rendimiento del animal (NRC, 2007). Los niveles de P marginal en sangre en todas las cabras pudieron estar relacionados con bajos contenidos de P en los forrajes y, posiblemente, a una baja biodisponibilidad del ortofosfato de calcio; se ha demostrado que la biodisponibilidad del P es distinta entre fosfatos (Godoy & Chico, 2005). Además, la dieta se formuló para cubrir requerimientos de P de mantenimiento de las cabras lo que se reflejó en las concentraciones marginales encontradas en suero sanguíneo.

Figura 23. Concentración de P en suero sanguíneo de cabras a las 0, 24, 48, 72, 96 y 120 h después de la administración de oleogel sin (T2) y con (T3) ortofosfato de calcio y alimentadas con una dieta a base de rastrojo de maíz, alfalfa y ortofosfato de calcio en polvo (T1 y T2).

El análisis de varianza ANOVA de medidas repetidas mostró un efecto significativo en el factor tratamiento ($p=0.033$), confirmando diferencias estadísticas en los tratamientos evaluados. Asimismo, el factor tiempo mostró un valor altamente significativo ($p<0.001$), lo que indicó una alta variación en la concentración de P en suero sanguíneo durante el periodo del estudio. En caso contrario, la interacción tiempo-tratamiento no fue significativa ($p=0.216$), lo que sugirió que los tratamientos (T1, T2 y T3) presentaron un comportamiento similar a lo largo del tiempo.

Singh *et al.* (2022) recomiendan la implementación de una alimentación científica y complementarla con minerales, lo cual ayudará a mantener los requisitos minerales en el individuo, esto a su vez, ayuda en una buena producción y reproducción. Ahora si bien, el experimento demostró una liberación controlada del ortofosfato de calcio mediante el uso de bolo intraruminal de oleogel a base de cera de candelilla; sin embargo, para mantener los niveles de P a lo largo de los días o cumplir los requerimientos constantes del P en el animal, es necesario realizar otros estudios a través del tiempo con más mediciones de sangre, para demostrar que el bolo intraruminal de oleogel puede liberar el P de manera intermitente en el animal. Ya que Páez (2020) menciona que para que en un bolo intraruminal ocurra una buena liberación de minerales depende de varios factores, como su fabricación y el estado fisiológico del rumiante.

2.6. CONCLUSIONES

El sistema de producción que predominó en el municipio de Salinas, S.L.P., fue el semi intensivo, donde se utiliza alfalfa y rastrojo de maíz para alimentar al ganado en época seca. Los productores seguirán utilizando la alfalfa y rastrojo de maíz en sus sistemas de producción; por lo que se recomienda que implementen tecnologías en sus sistemas de producción para que les permita obtener mayores beneficios y disminuir pérdidas asociadas a deficiencias de minerales. El contenido de P en alfalfa (0.17 %) y rastrojo de maíz (0.15 %) no cubrió los requerimientos de mantenimiento y distintas etapas fisiológicas de las cabras (0.25-0.50 %). El fósforo aportado por el oleogel en el tratamiento 3 logró mantener las concentraciones de P en suero sanguíneo (3.5 mg mL^{-1}) en niveles considerados como marginales hasta las 72 h, lo que indicó una liberación

controlada y continua y, posteriormente, disminuyó de manera drástica (H96 y H120) en comparación al tratamiento 1 y tratamiento 2, en donde el ortofosfato de calcio fue suministrado de manera libre en la dieta. El oleogel puede ser una vía efectiva para la suplementación de este elemento mineral.

CONCLUSIONES GENERALES

Las variaciones observadas en otras formulaciones con otras marcas comerciales de ortofosfato de calcio se atribuyen principalmente a problemas de dispersión del CaHPO_4 dentro de la matriz oleogelificada. La marca Jalmek presentó el mejor desempeño al 10%, por lo que esta formulación fue seleccionada para los ensayos *in vivo*. Estos resultados respaldan el potencial de los oleogeles de cera de candelilla como sistemas transportadores de minerales en nutrición animal.

El sistema de producción predominante en Salinas, SLP es el semi intensivo, donde se utiliza alfalfa y rastrojo de maíz para alimentar al ganado en época seca. El contenido de P en alfalfa (0.17 %) y rastrojo de maíz (0.15 %) no cubre los requerimientos de mantenimiento y distintas etapas fisiológicas de las cabras (0.25-0.50 %). El fósforo que aportó el oleogel al tratamiento 3 logró mantener las concentraciones de P en suero sanguíneo (3.5 mg mL^{-1}) en niveles considerados como marginales hasta las 72 h, lo que indicó que hubo una liberación controlada y continua y posteriormente disminuyó de manera drástica (H96 y H120) en comparación a los tratamientos 1 y 2. El oleogel puede ser una vía efectiva para la suplementación de este elemento mineral.

LITERATURA CITADA

- AgriExpo. (s.f). Rumbul-Bolo para la nutrición by Agrimin Ltd. Consultado el 6 de enero de 2026, de <https://www.agriexpo.online/es/prod/agrimin-ltd/product-171338-85209.html>
- Alcántar-González, G., Trejo-Téllez, L. I., & Gómez-Merino, F. (2016). *Nutrición de Cultivos*. 2ª ed.. Colegio de Postgraduados,
- Alvarado, C. J. C., Galindo, A. S., Bermúdez, L. B., Berumen, C. P., Orta, C. Á., & Garza, J. A. V. (2013). Cera de Candelilla y sus aplicaciones. *Avances en Química*, 8 (2), 105-110.
- Amangandi-Sinchipa, O., Román Cárdenas, F., Díaz Monroy, B., & Ruiz Paspuel, C. F. (2023). Nutrientes minerales y su relación suelo-planta-animal en praderas de Bolívar-Guaranda-Ecuador. *Tesla Revista Científica*, 3(1),166. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e166>
- Aréchiga, C. F., Aguilera, J. I., Rincón, R. M., Lara, S. M. de, Bañuelos, V. R., & Meza-Herrera, C. A. (2008). Situación actual y perspectivas de la producción caprina ante el reto de la globalización. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 9(1), 1-14.
- Arthington, J. D., Ranches, J., Arthington, J. D., & Ranches, J. (2021). Trace Mineral Nutrition of Grazing Beef Cattle. *Animals*, 11(10). <https://doi.org/10.3390/ani11102767>
- Balasubramanian, R., Damodar, G., & Sughir, A. (2012). Oleogel: A promising base for transdermal formulations. *Asian Journal of Pharmaceutics*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.4103/0973-8398.100118>
- Blake, A. I., Toro-Vazquez, J. F., & Hwang, H.-S. (2018). *Wax organogels*. En A. G. Marangoni & N. Garti (Eds.), *Edible organogels* (2nd. ed) (pp. 133-171). AOCS Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814270-7.00006-X>
- Bondy, S. C. (2023). The hormesis concept: Strengths and shortcomings. *Biomolecules*, 13(10). <https://doi.org/10.3390/biom13101512>
- Brykczynski, H., Hetzer, B., & Flöter, E. (2022). An attempt to relate organogel properties to wax Eeter chemical structures. *Gels*, 8(9), 579. <https://doi.org/10.3390/gels8090579>
- Cardinal, J. R. (2000). Intraruminal controlled release boluses. En M. J. Rathbone & R. Gurny (Eds.), *Controlled Release Veterinary Drug Delivery* (pp. 51-82). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-044482992-4/50022-8>
- Carey, F. A. (2014). *Química orgánica* (9ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Chávári, A. C. T., Marques, R. O., Cañizares, G. I. L., Brito, E. P., Gomes, H. F. B., Lourençon, R. V., Meirelles, P. R. D. L., & Gonçalves, H. C. (2020). Yield, composition, and fatty acid profile of milk from Anglo Nubian goats fed a diet supplemented with vegetable oils. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 49, e20200071. <https://doi.org/10.37496/rbz4920200071>

- Chávez-Espinoza, M., Cantú-Silva, I., González-Rodríguez, H., & Montañez-Valdez, O. D. (2022). Sistemas de producción de pequeños rumiantes en México y su efecto en la sostenibilidad productiva. *Revista MVZ Córdoba*, 27(1), e2246. <https://doi.org/10.21897/rmvz.2246>
- Chaves, K. F., Barrera-Arellano, D., & Ribeiro, A. P. B. (2018). Potential application of lipid organogels for food industry. *Food Research International*, 105, 863–872. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.12.020>
- Comisión Nacional Forestal (2021). *Candelilla, un valioso recurso natural no maderable*. Comisión Nacional Forestal <https://www.gob.mx/conafor/articulos/candelilla-un-valioso-recurso-natural-no-maderable?idiom=es>
- Contreras, S., C., Torres, P., C., Rodríguez, C., A., Olivares, S., C., Leris, G., L., López, A., L., Pizarro, R., J., y Contreras, S., W. (2023). Manejo del ganado caprino: Aspectos generales y recomendaciones. *Boletín INIA*, 481.
- Cseh, S.B.; Rodríguez García, M.J.; Sciotti, A.; Campero, C.M. (2012). Efecto de la suplementación con Mg sobre diversos parámetros en vacas con restricción alimentaria. *Archivos de Zootecnia*, 61, 236.
- EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS). (2012). Scientific Opinion on the re-evaluation of candelilla wax (E 902) as a food additive. *EFSA Journal*, 10(11), 2946. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2946>
- Emon, M. V., Sanford, C., McCoski, S., Emon, M. V., Sanford, C., & McCoski, S. (2020). Impacts of Bovine Trace Mineral Supplementation on Maternal and Offspring Production and Health. *Animals*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/ani10122404>
- Food and Agriculture Organization. (2023). *Cabras*. FAO. <https://www.fao.org/livestock-systems/global-distributions/goats/es/>
- Food and Agriculture Organization. (2022). *Gridded Livestock of the World (GLW v4) Goats 2020*. Food and Agriculture Organization https://data.apps.fao.org/catalog/dataset/cfaa6aab-a8d0-41b9-a4a9-dd2da7449599/resource/5bac1cf8-b968-48c2-8dc1-a2f89d4db020/download/3_Gt_2020_Aw.png
- Fasolin, L. H., Cerqueira, M. A., Pastrana, L. M., Vicente, A. A., & Cunha, R. L. (2018). Thermodynamic, rheological and structural properties of edible oils structured with LMOGs: Influence of gelator and oil phase. *Food Structure*, 16, 50-58. <https://doi.org/10.1016/j.foostr.2018.03.003>
- Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (2019). *Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos compuestos*. 4a ed FEDNA. www.fundacionfedna.org
- Fick, K. R., McDowell, L. R., Miles, P.H., Wilkinson, N. S., Funk, J. d., & Conrad, J. H. (1979). *Methods of mineral analysis for plant and animal tissues*. University of Florida.

- Gallegos-Vázquez C., Méndez-Gallegos S., & Mondragón J., (2013). *Producción sustentable de la tuna en San Luis Potosí*. Colegio de Postgraduados
- García-Fuerte, R. M., Bravo, M. H., Álvares-Rodríguez, J. R., Díaz, E. C., Hernández, L. H. V., & Pérez, G. S. (2025). Diagnóstico mineral de vacas de carne en pastoreo. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 16(2), 236–253. <https://doi.org/10.22319/rmcp.v16i2.6802>
- Ghan, S. Y., Siow, L. F., Tan, C. P., Cheong, K. W., & Thoo, Y. Y. (2022). *Oleogel: Production and Application*. En Y.-Ying Lee, T.-K. Tang, E.-T. Phuah, & O.-M. Lai (Eds.), *Recent Advances in Edible Fats and Oils Technology: Processing, Health Implications, Economic and Environmental Impact*. 333–346. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5113-7_12
- Gómez-González, A. (2009). *Manual de producción caprina*. UASLP
- Haenlein, G. F. W., & Anke, M. (2011). Mineral trace element research in goats: A review, *Small Ruminant Research*. 95(1), 2-19. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.11.007>
- Hellin, J., Erenstein, O., Beuchelt, T., Camacho, C., & Flores, D. (2013). Maize stover use and sustainable crop production in mixed crop–livestock systems in Mexico. *Field Crops Research*, 153, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.05.014>
- Hernández-Garay, A., Cadena-Villegas, S., Rojas-García, A.R., Gutiérrez-Arenas, A.F. (2014). *Manejo integral del cultivo de alfalfa*. UABC, SAGARPA
- Heuzé, V., Tran G., & Lebas F. (2019). *Rastrojo de maíz*. FAO <https://www.feedipedia.org/node/16072>
- Huber, K., Roesler, U., Holthausen, A., Pfeffer, E., & Breves, G. (2007). Influence of dietary calcium and phosphorus supply on epithelial phosphate transport in preruminant goats. *Journal of Comparative Physiology B*. 177(2), 193-203. <https://doi.org/10.1007/s00360-006-0121-8>
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. (2022). *Producción caprina en terrenos extensivo*. INIFAP <https://www.gob.mx/inifap/articulos/produccion-caprina-en-terrenos-extensivos>
- Iñiguez-Rojas, L. (2013). *La producción de rumiantes menores en las zonas áridas de Latinoamérica*. Embrapa.
- Jackson, T. D., Carmichael, R. N., Deters, E. L., Messersmith, E. M., VanValin, K. R., Loy, D. D., & Hansen, S. L. (2020). Comparison of multiple single-use, pulse-dose trace mineral products provided as injectable, oral drench, oral paste, or bolus on circulating and liver trace mineral concentrations of beef steers. *Applied Animal Science*, 36(1), 26–35. <https://doi.org/10.15232/aas.2019-01856>
- Jang, A., Bae, W., Hwang, H.-S., Lee, H. G., & Lee, S. (2015). Evaluation of canola oil oleogels with candelilla wax as an alternative to shortening in baked goods. *Food Chemistry*, 187, 525–529. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.110>

- Karn, J. F. (2001). Phosphorus nutrition of grazing cattle: A review. *Animal Feed Science and Technology*, 89(3–4), 133–153. [https://doi.org/10.1016/S0377-8401\(00\)00231-5](https://doi.org/10.1016/S0377-8401(00)00231-5)
- Latimer, G. W., Jr. (Ed.). (2023). AOAC Official Method 930.15 Loss on Drying (Moisture) for Feeds (at 135°C for 2 Hours): Dry Matter on Oven Drying for Feeds (at 135°C for 2 Hours). En *Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780197610145.003.1384>
- León-Cruz, M., Ramirez-Bibriesca, E., Lopez-Arellano, R., Miranda-Jimenez, L., Rodriguez-Patino, G., Diaz-Sanchez, V. M., & Revilla-Vazquez, A. L. (2020). Trace mineral controlled-release intraruminal boluses. Review. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 11(2), 498-516. <https://doi.org/10.22319/rmcp.v11i2.5349>
- López, M., Godoy, S., Alfaro, C., & Chicco, C. F. (2008). Evaluación de la nutrición mineral en sabanas bien drenadas al sur del estado Monagas, Venezuela. *Revista Científica*, 18(2), 197–206.
- Martínez- Juárez L.G. (2019). *Liberación controlada de fósforo in vitro en líquido ruminal de geles de aceite, cera de candelilla (Euphorbia antisiphilitica) y CaHPO₄*. Tesis profesional. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México.
- Morales, A. R., Galina, M. A., Jimenez, S., & Haenlein, G. F. W. (2000). Improvement of biosustainability of a goat feeding system with key supplementation. *Small Ruminant Research*, 35(2), 97-105. [https://doi.org/10.1016/S0921-4488\(99\)00066-8](https://doi.org/10.1016/S0921-4488(99)00066-8)
- Muñoz-González, J. C., Huerta-Bravo, M., Ramírez-Valverde, R., & González-Alcorta, M. J. (2015). Estado mineral y suplemento con alambre de óxido de cobre en cabras de San José Teacalco, Tlaxcala. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 2(5), 203–210.
- National Research Council (1984). *Nutrient Requirements of Beef Cattle*. National Academy Press.
- National Research Council (1985). *Nutrient Requirements of Sheep*. National Academy Press.
- National Research Council (1989) *Nutrient Requirements of Dairy Cattle*. National Academy Press.
- National Research Council (2007). *Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids*. National Academy Press.
- Olmos-Oropeza, G., Aguilar-Zárate, M., Saavedra-Leos, M. Z., Martínez-Juárez, L. G., Toro-Vázquez, J. F., Sánchez-Macías, A., & López-Martínez, L. A. (2021). Development of Candelilla Wax Organogels as a Medium of Controlled Release of Phosphorus in an-In Vitro Model. *Applied Sciences*, 11(9), 3815. <https://doi.org/10.3390/app11093815>
- Páez, J. O. J., Bravo, M. H., Arellano, R. L., Flores, A. R., & Patiño, G. R. (2020). Bolos intrarruminales para suplementar minerales traza en rumiantes. Revisión. *Avances en Investigación Agropecuaria*, 24(1), 35-46.

- Patra, A. K. (2014). A meta-analysis of the effect of dietary fat on enteric methane production, digestibility and rumen fermentation in sheep, and a comparison of these responses between cattle and sheep. *Livestock Science*, 162, 97–103. <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.01.007>
- Silveira-Prado, E.A. & Franco-Franco R., (2006). Conservación de forrajes. *Revista Electronica Veterinaria REDVET*. 7(11), 1-24.
- Pawar, V. U., Dessai, A. D., & Nayak, U. Y. (2024). Oleogels: Versatile Novel Semi-Solid System for Pharmaceuticals. *AAPS PharmSciTech*, 25(6), 146. <https://doi.org/10.1208/s12249-024-02854-2>
- Pechín, G.H., Sánchez, L.O., & Cseh, S., (2006). Evaluación de dos formas de administración (bolos liberación lenta vs Cu inyectable) en la prevención de la deficiencia de cobre en bovinos para carne. *Ciencia Veterinaria*, 8(1), 5-15.
- Puls, R. (1994). *Mineral Levels in Animal Health: Diagnostic Data*. Sherpa International.
- Rodríguez-Montessoro, R., & De León, C. (Coords.). (2008). *El cultivo del maíz: temas selectos*. Mundi Prensa.
- Rathbone, M. J., & McDowell, A., (2013). *Long Acting Animal Health Drug Products: Fundamentals and Applications*. Springer, US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4439-8>
- Rojas Molina, R., Saucedo Pompa, S., De León Zapata, M. A., Jasso Cantú, D., & Aguilar, C. N. (2011). Pasado, presente y futuro de la candelilla. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 2(6), 7–18.
- Sagiri, S. S., Behera, B., Rafanan, R. R., Bhattacharya, C., Pal, K., Banerjee, I., & Rousseau, D. (2014). Organogels as Matrices for Controlled Drug Delivery: A Review on the Current State. *Soft Materials*, 12(1), 47-72. <https://doi.org/10.1080/1539445X.2012.756016>
- Sahoo, S., Kumar, N., Bhattacharya, C., Sagiri, S. S., Jain, K., Pal, K., Ray, S. S., & Nayak, B. (2011). Organogels: Properties and Applications in Drug Delivery. *Designed Monomers and Polymers*, 14(2), 95–108. <https://doi.org/10.1163/138577211X555721>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2024). *Detrás de la Ovinocultura; Una Mirada a la Crianza de Ovejas en México*. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/detras-de-la-ovinocultura-una-mirada-a-la-crianza-de-ovejas-en-mexico>
- Servicio Meteorológico Nacional (2015). *Normales climatológicas por estación, periodo 1951-2010*. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN). http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75
- Shimada-Miyasaka, A. (2018). *Nutrición animal*. Trillas.

- Silveira-Prado, E.A. & Franco-Franco R., (2006). Conservación de forrajes. *Revista Electronica Veterinaria* 7(11), 1-24. <https://www.redalyc.org/pdf/636/63612653004.pdf>
- Sistema de Información Agroalimentaria (2024). *Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta*. Sistema de Información Agroalimentaria https://nube.siap.gob.mx/poblacion_ganadera/
- Singh, M., Yadav, P., Garg, V. K., Sharma, A., & Singh, B. (2022). Minerals and trace elements status of blood serum of lactating goats in a semi-arid region of southwest of Haryana State, India. *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, 33(4), 823–827. <https://doi.org/10.1007/s12210-022-01101-9>
- Singare, P.B, Patil, V.D. and Pillewad S.R. (2018). Soil-Plant-Animal Relationship of Micro Minerals in Cattle from Northern Tehsils of Parbhani District, India. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 6, 105-1010.
- Soto, C., & Reinoso, V. (2012). Suplementación con fósforo en ganado de carne a pastoreo, *REDVET*. 13(7), 14.
- Thakur, D., Singh, A., Suhag, R., Dhiman, A., & Chauhan, D. S. (2023). Oleogelation based on plant waxes: Characterization and food applications. *Journal of Food Science and Technology*, 60(12), 2927–2944. <https://doi.org/10.1007/s13197-023-05786-0>
- Thiex, N., Novotny, L., & Crawford, A. (2012). Determination of Ash in Animal Feed: AOAC Official Method 942.05 Revisited. *Journal of AOAC INTERNATIONAL*, 95(5), 1392–1397. <https://doi.org/10.5740/jaoacint.12-129>
- Trejo- Téllez, B. I., De los Ríos-Carmenado, I., Figueroa-Sandoval, B., & Morales-Flores, F. J. (2011). Análisis de la cadena de valor del sector ovino en Salinas, San Luis Potosí, México. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 8(2), 249-260. 8(2), 249-260.
- Valadez-Ramírez, M., Muñoz-Tlahuiz, F., Guerrero-Rodríguez, J. de D., López, P. A., Gil-Muñoz, A., López-Sánchez, H., Ortiz-Torres, E., Guzmán, J. A. H., Taboada-Gaytán, O., & Vargas-López, S. (2013). Producción de rastrojo y grano de variedades locales de maíz en condiciones de temporal en los valles altos de Libres-Serdán, Puebla, México. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 4(4), 515-530.
- Vedovatto, M., Cortada, I. M., Pereira, C. D. S., Bento, A. L. D. L., Rocha, R. F. A. T., Moriel, P., & Franco, G. L. (2020). Effect of the injection of trace minerals on growth performance, health, antioxidant enzymes activity, and immune system of newborn Boer kids. *Revista Brasileira de Zootecnia*, 49, e20190255. <https://doi.org/10.37496/rbz4920190255>
- Volonté & Quiroga. (2013). *Análisis Farmacéutico*. Universidad Nacional de la Plata.
- Wilkinson, J., Ajulo, D., Tamburrini, V., Gall, G. L., Kimpe, K., Holm, R., Belton, P., & Qi, S. (2022). Lipid based intramuscular long-acting injectables: Current state of the art. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, 178, 106253. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2022.106253>

- Yu, L.-X., & Kole, C. (Eds.). (2021). *The Alfalfa Genome*. Springer
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-74466-3>
- Zeng, L., Lin, X., Li, P., Liu, F.-Q., Guo, H., & Li, W.-H. (2021). Recent advances of organogels: From fabrications and functions to applications. *Progress in Organic Coatings*, 159, 106417. <https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106417>